

Виявлення і класифікація несанкціонованих точок доступу у критичній інформаційній інфраструктурі за радіознаками та протокольними артефактами

Анотація

У статті запропоновано пасивний підхід до виявлення та класифікації несанкціонованих точок доступу і підроблених двійників легітимної бездротової мережі на об'єктах критичної інформаційної інфраструктури. Підхід ґрунтується на поєднанні радіознак, протокольних артефактів бездротового обміну, просторового ймовірнісного оцінювання та пояснюваного машинного навчання. Метод орієнтовано на суворі експлуатаційні умови, у яких критичними є низька частка хибних спрацювань, неоднорідність радіосередовища, міжоб'єктова переносимість і придатність рішень до аудиту. Модель спостережень навмисно обмежено кореляцією лише між пасивним скануванням у режимі моніторингу та подіями захищеної мережі. Активні процедури вимірювання часу проходження сигналу не входять до запропонованого контуру і розглядаються як зовнішні допоміжні механізми. Сформовано структурований простір ознак, який охоплює стабільність профілю ідентифікаторів мережі, поведінку маякових і зондуючих кадрів, часові закономірності, розподіли рівня прийнятого сигналу, каналну динаміку, параметри безпеки та непрямі ознаки підміни легітимної точки доступу. Багатокласова модель класифікації поєднується з міжсенсорним узгодженням подій, просторовим оцінюванням за базою опорних вимірювань і локальними поясненнями, придатними для оперативного використання. Польова перевірка показала перевагу повної конфігурації над сигнатурними правилами та спрощеними моделями, особливо в режимі слабкого покриття і на пре-конекційній фазі. Встановлено, що просторова оцінка є корисною лише разом із явною моделлю невизначеності, а після приблизно сорока метрів похибка зростає різко. Показано також, що головним чинником підвищення якості є масове мобільне накопичення вимірювань, а не окремий складний оцінювач. Запропонований підхід перетворює бездротові симптоми на доказово насичений інцидент, придатний до автоматизованого реагування.

Ключові слова :радіомоніторинг, класифікація, атрибуція, невизначеність, пояснюваність, сенсори, радіокарта, перехоплення, підміна, автентифікація, інцидент

Вступ

Безпроводні сегменти критичної інформаційної інфраструктури залишаються однією з найбільш уразливих поверхонь атаки, оскільки несанкціонована передавальна інфраструктура може бути розгорнута поза логічним периметром, але в межах радіовидимості захищеної зони. У таких умовах rogue access point та evil twin створюють загрозу не лише несанкціонованого доступу, а й викрадення облікових даних, побудови прихованих каналів зв'язку, деаутентифікаційного приманювання та сценаріїв man-in-the-middle [16], [29], [30]. Для об'єктів КІІ ця проблема є особливо критичною, оскільки бездротова подія часто виступає найранішим маркером підготовки інциденту, коли штатні журнали мережевої інфраструктури ще не містять достатніх ознак компрометації. Ранні та базові підходи до захисту Wi-Fi-мереж від несанкціонованої інфраструктури ґрунтувалися на сигнатурному або поведінковому аналізі IEEE 802.11-трафіку. У роботах [1], [2], [3] увагу зосереджено на виявленні аномалій протокольної поведінки, побудові WIDS/WIPS-механізмів і класифікації бездротових атак на рівні правил та протокольних патернів. Узагальнювальні праці [16], [22], [31] систематизували ключові типи rogue AP-загроз, проблеми їх детекції та напрями подальшого розвитку. Попри високу інтерпретованість таких рішень, їхня ефективність істотно залежить від стабільності середовища, інвентарної повноти та передбачуваності конфігурації мережі. Для КІІ цього недостатньо, оскільки легітимні зміни покриття, сервісні пристрої, тимчасові конфігураційні відхилення або локальні радіоперешкоди можуть породжувати симптоми, подібні до ознак rogue AP чи evil twin. Подальший розвиток предметної області пов'язаний із застосуванням машинного навчання до задач виявлення та класифікації Wi-Fi-загроз. У дослідженні [4] запропоновано deep learning-підхід до виявлення аномалій і класифікації атак у IEEE 802.11-мережах, у роботі [12] розглянуто frame-by-frame алгоритм виявлення з модульною машинно-навчальною побудовою, у праці [20] — модульний ансамбль класифікаторів, а в [21] — єдину supervised-модель для виявлення fake access point, frequency sweeping jamming і deauthentication attack. Окремо робота [13] фокусується на management-frames-based denial-of-service атаках, тоді як [27] переносить акцент на реальний час і виявлення rogue WiFi connections in the wild. Ці дослідження переконливо демонструють, що протокольні, часові та радіоознаки мають високу дискримінаційну здатність, однак вони не повністю закривають вимоги КІІ, де вирішальними залишаються низька хибнопозитивна частота, переносимість між локаціями, аудированість рішень і їхня придатність до централізованого реагування. Відчутний масив літератури присвячено client-side та user-side виявленню evil twin і споріднених атак. До цього напряму належать підходи, орієнтовані на клієнтський пристрій, статистичні характеристики 802.11-кадрів,

часові ознаки спеціальної довжини фреймів, віртуальних клієнтів та SDN-контур захисту [7]–[10], [19], [23], [24], [26]. Ці роботи мають істотне практичне значення для захисту кінцевої точки підключення, однак їхня постановка задачі відрізняється від задачі пасивного інфраструктурного моніторингу КІІ. Для критичної інфраструктури принципово важливо виявити загрозу не лише на боці окремого клієнта, а й у централізованому периметровому контурі спостереження, причому ще на пре-конекційній фазі, до завершення повної асоціації або автентифікації. Окремий напрям охоплює виявлення rogue AP за радіоознаками, емпіричними відбитками та просторовими характеристиками. У цьому контексті варто відзначити lightweight-алгоритм для IoT-пристроїв [5], empirical fingerprint framework [6], підхід на основі intentional channel interference [17], рішення для виявлення malicious rogue AP [18], практичний RSSI-based метод [25], локалізацію rogue AP за fine-grained channel information [33] та client-agnostic wireless fingerprints [34]. Зазначені роботи показують, що радіоознаки, сигнальний профіль і просторовий контекст є важливими для атрибуції джерела загрози. Водночас сам по собі fingerprinting або локалізаційний компонент ще не формує завершеного рішення для КІІ, якщо він не поєднаний із протокольною інтерпретацією, кореляцією з подіями захищеної мережі та явною оцінкою невизначеності. Суттєву роль у розвитку галузі відіграли також дослідження, пов'язані з емпіричною базою та пояснюваністю моделей. Зокрема, AWID3 dataset [11] і оглядова праця з емпіричною оцінкою загроз та публічним датасетом [22] посилили методичну основу порівняльних досліджень у Wi-Fi-безпеці. Водночас огляди з Explainable Artificial Intelligence та explainable machine learning у кібербезпеці [14], [15] показали, що висока якість класифікації без інтерпретації ознак є недостатньою для практичного використання у SOC. Для бездротових інцидентів це означає потребу в поясненнях, які пов'язують рішення моделі з операційно зрозумілими сутностями: невідповідністю RSN-профілю, нетиповою поведінкою Beacon/Probe-кадрів, деавтентифікаційним сплеском, просторовим відхиленням від карти покриття або невідповідністю профілю авторизованої точки доступу. Додатково складність задачі посилюють роботи, присвячені підробленню Wi-Fi beacon, багатоканальним man-in-the-middle атакам і channel-switch сценаріям [28]–[30]. Вони свідчать, що сучасна атакувальна інфраструктура вже не зводиться до простої появи неавторизованого SSID, а може поєднувати імітацію легітимної мережі, маніпуляцію покриттям, деавтентифікаційне приманювання, перехоплення з'єднання та побудову транзитного шкідливого контуру. У таких умовах сигнатурні, суто клієнтські або суто локалізаційні підходи розв'язують лише окремі фрагменти задачі й не формують інтегральної моделі виявлення, класифікації, просторової атрибуції та пояснюваного реагування. Отже, дослідницька прогалина полягає не в нестачі окремих робіт з rogue AP чи evil twin detection, а у відсутності цілісної, польово-валідованої, пасивної й аудиторної методології, яка одночасно спиралася б лише на monitor-mode спостереження та журнали захищеної мережі, чітко

відокремлювала active-only процедури від пасивного контуру прийняття рішення, будувала просторову атрибуцію з явною моделлю невизначеності, знижувала false positive rate в умовах дрейфу середовища та формувала пояснення, придатні для аналітика SOC. Саме ця прогалина визначається у завантаженому рукописі як центральна мотивація дослідження, а її подолання пов'язується з технологічно розділеною обробкою керуючих і сервісних кадрів IEEE 802.11, RSSI-статистики, каналної динаміки та подій захищеної мережі з подальшою інтеграцією на рівні прийняття рішень. У цьому контексті запропонована публікація займає окрему нішу. На відміну від client-side рішень [7]–[10], [19], [23], [24], [26], вона орієнтована на пасивний інфраструктурний моніторинг. На відміну від сигнатурних і суто протокольних-орієнтованих підходів [1]–[3], [16], [22], [31], вона поєднує радіознаки, протокольні артефакти IEEE 802.11, події захищеної мережі та просторовий контекст. На відміну від локалізаційних підходів [25], [33], [34], запропоноване дослідження не зводить задачу до оцінки координат, а інтегрує багатокласову класифікацію, просторову правдоподібність, міжсенсорне узгодження та локальні пояснення інциденту. На відміну від загальних XAI-оглядів [14], [15], пояснюваність тут прив'язується до конкретних сутностей Wi-Fi-інциденту, придатних для використання у WIDS/WIPS, SIEM і SOAR. Таким чином, доцільність цієї публікації визначається потребою перейти від фрагментарного виявлення окремих ознак несанкціонованої бездротової інфраструктури до цілісної системи, яка здатна розпізнати тип загрози, оцінити просторову правдоподібність її джерела, показати межі невизначеності, врахувати пре-конекційну фазу атаки та надати інтерпретоване пояснення для SOC. Саме така постановка задачі відповідає реальним умовам експлуатації КІП, де помилка класифікації або некоректна інтерпретація радіоподії мають значно вищу операційну вартість, ніж у звичайному корпоративному середовищі.

Метою публікації є розроблення та польова валідація пасивного підходу до виявлення й класифікації загроз типу rogue AP та evil twin на об'єктах критичної інформаційної інфраструктури на основі поєднання радіознак, протокольних артефактів IEEE 802.11, міжсенсорного узгодження, подій захищеної мережі, байєсівської просторової атрибуції та елементів пояснюваного машинного навчання. Практично ця мета конкретизується як побудова такого аналітичного контуру, який працює в межах passive-only observation model, мінімізує хибнопозитивні спрацювання, не змішує FTM/RTT із пасивними спостереженнями, враховує пре-конекційну фазу інциденту та генерує SOC-дієздатний інцидентний запис. Інноваційність публікації полягає в тому, що в межах однієї пасивної методології поєднано компоненти, які в існуючій літературі переважно розглядаються окремо: виявлення й класифікацію rogue AP/evil twin; просторову атрибуцію джерела за пасивними RSSI-спостереженнями та базою опорних вимірювань; міжсенсорне узгодження радіоподій; вартісно-чутливу багатокласову модель для зниження false positive

rate; локальні пояснення рішення, придатні для SOC; а також інтеграцію результату до WIDS/WIPS, SIEM і SOAR. Додаткову новизну формує явне відокремлення active-only процедур IEEE 802.11mc FTM/RTT від пасивного доказового контуру, введення моделі просторової невизначеності з урахуванням дальнішої деградації після приблизно 40 м та акцент на польовій, а не суто лабораторній валідації. У сукупності це переводить задачу з рівня окремого детектора кадрів або сигналів на рівень повного операційного фреймворку для КІП.

Методи

Методична основа дослідження спирається на сучасні підходи до виявлення аномалій у мережах IEEE 802.11, де найбільш інформативними вважаються поведінкові та протокольні ознаки бездротового середовища [1]. Для задач WIDS/WIPS доведено, що одного лише сигнатурного підходу недостатньо, особливо в динамічних середовищах із мінливими характеристиками трафіку та радіообстановки [2]. У роботах з виявлення атак у Wi-Fi-мережах показано, що management- та service-кадри містять ранні індикатори шкідливої активності ще до повноцінної асоціації клієнта [3]. Окремий напрям досліджень пов'язаний із застосуванням моделей машинного навчання для класифікації атак за кадрами IEEE 802.11, що підтверджує перспективність багатокласового підходу для розмежування нормальної та шкідливої поведінки [4]. Для задач виявлення rogue AP практична цінність мають lightweight-алгоритми, орієнтовані на роботу в умовах обмежених ресурсів сенсорної інфраструктури [5]. Разом з тим частина відомих підходів базується на ознаках, чутливих до апаратної специфіки або до нестабільності радіосередовища, що ускладнює їх перенесення між різними об'єктами [6]. Для виявлення evil twin особливу увагу в літературі приділено невідповідностям між SSID, BSSID, параметрами Beacon/Probe Response та супровідними часовими характеристиками кадрів [7]. Низка клієнтоорієнтованих рішень використовує часові параметри спеціальних кадрів, але такі підходи не завжди придатні для безперервного периметрового моніторингу на об'єктах КІП [8]. Статистичні характеристики 802.11-кадрів також показали ефективність для розмежування легітимних і підроблених точок доступу, однак їх надійність істотно залежить від умов збору даних [9]. Активні користувацькі механізми виявлення evil twin можуть бути корисними в локальних сценаріях, проте вони не відповідають вимозі повністю пасивного спостереження, яка є принциповою для даного дослідження [10]. Польові набори даних на кшталт AWID3 підтверджують реалістичність management-frames-based атак, але водночас демонструють складність перенесення моделей між різними радіосередовищами [11]. У зв'язку з цим доцільним є перехід від вузьких сигнатур до комбінованого аналізу радіознак, протокольних артефактів і контексту подій захищеної мережі [12]. Оскільки в кібербезпекових системах важливо не лише виявити інцидент, а

й пояснити причину спрацювання, дедалі більшого значення набувають підходи explainable AI [13].

Огляди ХАІ в кібербезпеці показують, що пояснюваність особливо потрібна там, де рішення моделі мають бути перевірені оператором SOC та включені до доказового контуру реагування [14].

Для rogue AP і evil twin це означає необхідність формування не просто класу загрози, а інтерпретованого інцидентного запису з ознаками, що реально спостерігаються пасивним сенсорним контуром [15] Додатково література вказує, що під час аналізу підроблених точок доступу важливо враховувати не лише ідентифікаційні поля кадрів, а й просторово-частотну поведінку передавача в часі [16] У задачах просторової атрибуції окремі роботи використовують точні вимірювання каналу або часові методи позиціювання, однак такі засоби або потребують активної взаємодії, або виходять за межі privacy-safe пасивного нагляду [17]. Тому в цій роботі методи побудовано навколо пасивного monitor-mode спостереження, аналізу RSSI, management/service frames, подій захищеної мережі та пояснюваної багатокласової моделі, придатної для польового застосування на КІІ [18].

У середині адекватно накритої сенсорами області вона може бути керованою, але після певного порога геометрія стає погано обумовленою, і виникає різкий “spike” невизначеності. Для Wi-Fi-нагляду навколо КІІ цей поріг є критичним, оскільки без його явного відображення навіть добрі середні значення можуть вводити в оману. Нарешті, більшості робіт бракує багатолокаційної польової валідації. Випадкове розбиття одного набору даних на train/test не відображає перенесення між об'єктами, тоді як для КІІ саме міжоб'єктова стійкість є вирішальною [13, 14, 20]. Отже, актуальна дослідницька прогалина полягає не в окремих покращеннях класифікатора чи окремих правилах, а в побудові пасивної, технологічно коректної, польово перевіреної та пояснюваної системи, здатної видавати SOC-дієздатний інцидент із просторовою невизначеністю.

Рис. 1. Таксономія методів локалізації та атрибуції бездротових загроз для КІІ

Figure 1: Таксономія методів локалізації та атрибуції бездротових загроз для КІІ.

Рис. 1 показує методичне розмежування підходів до локалізації та атрибуції Wi-Fi-загроз у КІІ на активні та пасивні. Активні методи, зокрема FTM/RTT, віднесено до active-only і виключено з запропонованої методології, оскільки вони потребують ініційованої взаємодії з клієнтом. Натомість у роботі використано лише пасивний контур, що базується на RSSI, керуючих і сервісних кадрах IEEE 802.11, радіокарті, радіопрофілях та базі опорних вимірювань. Це забезпечує байєсівську просторову атрибуцію передавача та подальшу інтеграцію результату в SOC-орієнтований інцидент.

FTM/RTT позначено як *active-only* та винесено за межі запропонованої пасивної методології. Пасивний контур базується лише на RSSI, керуючих/сервісних кадрах, радіокарті, радіопрофілі та базі опорних вимірювань.

Як видно з рис. 1, більшість наявних підходів або не розділяють активні та пасивні контури, або не доводять результат до рівня SOC-інциденту. Саме ця дослідницька прогалина визначає мотивацію запропонованої роботи.

Модель загроз для Wi-Fi у КІІ

Розглядається КІ-об'єкт із захищеною мережею Wi-Fi, контрольованими зонами доступу, периметровими маршрутами руху та змішаною сенсорною інфраструктурою. В інфраструктурі присутні стаціонарні секторні сенсори на фіксованих позиціях і мобільні омніспрямовані комплекси, встановлені на транспортному засобі або платформі UAV. Захищуваними активами є облікові дані користувачів, безперервність сервісів, цілісність політик доступу, телеметрія технологічних процесів та мережеві журнали. Супротивник вважається здатним розгортати несанкціоновану точку доступу поза межами будівлі, біля огорожі, в зоні паркування, у технічному коридорі, на транспортному засобі або поблизу адмінкорпусу. Він може імітувати захищений SSID, змінювати канал, потужність, частково копіювати підтримувані режими, формувати правдоподібні Beacon/Probe Response та комбінувати це з деавтентифікаційним тиском. У ширшому сценарії атакувальна точка доступу може бути лише початковим вузлом ланцюга, який завершується перехопленням облікових даних, несанкціонованим підключенням чи прихованим проксіюванням трафіку. У роботі розрізняються три основні класи інцидентів: [leftmargin=1.1cm]

1. **Легітимна подія.** Спостерігається штатна точка доступу або сусідня мережа без шкідливого наміру, навіть якщо окремі протокольні чи радіоознаки відхиляються через середовище.

2. **Rogue AP.** Несанкціонована точка доступу існує в полі дії об'єкта, але не обов'язково імітує захищений SSID. Основна небезпека полягає в створенні тіньового каналу зв'язку або обхідного сегмента.

3. **Evil twin.** Передавач імітує легітимну мережу, повторюючи SSID і частину параметрів конфігурації з метою примусити клієнта до помилкового вибору мережі.

Деавтентифікаційні сплески розглядаються не як окремий клас, а як фазова ознака атаки. З погляду SOC це важливо, оскільки деавтентифікація може бути раннім маркером *attack onset*, але сама по собі ще не означає успішне перенаправлення трафіку. Тому фазу інциденту позначимо

$$\pi_q \in \text{pre} - \text{connection, association, post} - \text{association.} \quad (1)$$

Особливо важливо розмежувати джерела спостереження за часом. У реальних експлуатаційних мережах штатні журнали контролера, RADIUS, DHCP чи NAS починають бути інформативними здебільшого з моменту асоціації або принаймні автентифікаційної спроби клієнта. Натомість фаза між L1 і L2, тобто pre-connection інтервал, є найбільш цінною для SOC. Саме тут пасивний monitor-mode приймач може побачити Probe Request, Probe Response, Broadcast, Beacon, а також інші сервісні чи керуючі кадри, що передують повному з'єднанню. Практично всі сучасні Wi-Fi-пристрої породжують такі кадри. Отже, у запропонованій моделі пасивні сенсори не дублюють журнали захищеної мережі, а доповнюють їх фазою, якої в штатних логах бракує. Ця пре-конекційна інформація потрібна не лише для виявлення піддробленого SSID. Вона дозволяє операційно відрізнити: [leftmargin=1.0cm]

легітимну помилку автентифікації, коли клієнт “забув пароль” або має застарілий профіль, але радіопрфіль і протокольні параметри легітимної АР залишаються стабільними;

початок атаки, коли аномальні Beacon/Probe або деавтентифікація з’являються до завершення асоціації;

пізню ексфільтрацію, коли шкідлива інфраструктура вже використовується як транзитний шлях, а найцінніші ранні ознаки були в минулому.

У роботі передбачається, що пасивні сенсори можуть спостерігати RSSI, канальну динаміку, MAC-адреси з урахуванням MAC-рандомізації, керуючі та сервісні кадри. Водночас інфраструктура без згоди клієнта **не** може: [leftmargin=1.1cm]

1. пасивно вимірювати RTT;
2. односторонньо виконувати FTM;
3. заявляти прецизійне геометричне позиціювання клієнта.

Це не недолік, а коректне відображення privacy-safe природи стандарту, де контроль участі міститься на боці пристрою/операційної системи. Технологічна модель спостережень також обмежує кореляцію. Алгоритмічна кореляція дозволяється лише між: [leftmargin=1.1cm]

1. пасивним monitor-mode скануванням;
2. журналами, подіями та індикаторами захищеної/спостережуваної мережі.

Інші контексти, як-от плани території, оперативні інструкції, карти об’єкта або зовнішня інформація, можуть використовуватися лише для аналітичного супроводу і не повинні змішуватися з основним доказовим контуром на рівні алгоритму.

Рис. 2. Дерево «загроза – контрзахід» для сценаріїв rogue AP та evil twin у КІІ

Figure 2: Дерево “загроза–контрзахід” для сценаріїв rogue AP та evil twin у КІІ. Відображено фази до підключення, деавтентифікаційне приманювання, маніпуляцію покриттям, просторову атрибуцію та дії SOC.

Рис. 2 відображає дерево «загроза – контрзахід» для сценаріїв rogue AP та evil twin у КІІ. Показано типові вектори атаки та відповідні етапи інциденту (pre-connection, association, post-association). Для їх виявлення застосовується пасивний моніторинг, аналіз аномалій, байєсівська просторова атрибуція, міжсенсорна кореляція подій та ML-класифікація, після чого формується SOC-інцидент із передачею до SIEM/SOAR.

Рисунок 2 підкреслює, що бездротовий інцидент у КІІ не є бінарною подією “є/немає атаки”. Це послідовний процес, у якому значення мають фаза, просторовий контекст, відповідність політиці та пояснюваність.

Формальна постановка задачі

Нехай $\mathcal{S} = s_1, \dots, s_M$ — множина пасивних сенсорів, розгорнутих навколо захищеної області $\Omega \subset \mathbb{R}^2$. Для кожного інцидентного вікна q пасивні спостереження від сенсора s_i задаються вектором

$$z_{i,q} = (t_{i,q}, r_{i,q}, c_{i,q}, f_{i,q}, e_{i,q}, \sigma_{i,q}), \quad (2)$$

де $t_{i,q}$ — часові характеристики, $r_{i,q}$ — агрегована статистика RSSI, $c_{i,q}$ —

канал або множина каналів, $f_{i,q}$ — зведення за типами кадрів, $e_{i,q}$ — вектор протокольних артефактів (RSN, capability, rates, IE-поле), а $\sigma_{i,q}$ — показник якості сенсора/вимірювання. Агрегований пасивний вектор інциденту позначимо через $z_q = z_{1,q}, \dots, z_{M,q}$. Нехай ℓ_q — вектор подій захищеної мережі, часово узгоджений із вікном q , що може включати записи про авторизовані AP, події контролера, відмови автентифікації, RADIUS-статуси, DHCP/NAC-індикатори та інші журнали. Підкреслимо, що дозволений алгоритмічний контур кореляції в роботі обмежено лише парою (z_q, ℓ_q) . Цільова змінна багатокласової класифікації визначається як

$$y_q \in \mathcal{Y} = \text{legitimate, rogue, evil_win.} \quad (3)$$

Додатково потрібно оцінити фазу інциденту π_q , координату підозрілого передавача $x_q \in \Omega$, просторову невизначеність U_q , пояснення E_q і рівень загрози v_q . Загальна задача має вигляд

$$(\hat{y}_q, \hat{\pi}_q, \hat{x}_q, \hat{U}_q, \hat{E}_q, \hat{v}_q) = \mathcal{F}(z_q, \ell_q; \Theta), \quad (4)$$

де Θ — параметри моделі, пороги, налаштування ваг сенсорів та конфігурація довірчих профілів. Для КІ цільова функція не може обмежуватися лише точністю класифікації. Нехай $C(a, b)$ — матриця операційної вартості, де штраф за хибне оголошення легітимної події шкідливою є вищим за звичайні умови корпоративної мережі. Тоді функціонал ризику запишемо як

$$\mathcal{R} = \mathbb{E}[C(y_q, \hat{y}_q)] + \lambda_1 \mathbb{E}[|x_q - \hat{x}_q|_1] + \lambda_2 \mathbb{E}[\Psi(\hat{U}_q)] + \lambda_3 \mathbb{E}[\Xi(\hat{E}_q)], \quad (5)$$

де $\Psi(\hat{U}_q)$ штрафує надмірну просторову невизначеність, а $\Xi(\hat{E}_q)$ — недостатню пояснюваність або низьку аудиторність рішення. Задача оптимізації обмежена такими обов'язковими припущеннями: [leftmargin=1.1cm]

1. Просторова атрибуція будується лише за пасивними RSSI-спостереженнями, радіокартою, радіопрофілем та базою опорних вимірювань; RTT-компоненти відсутні.
2. Кореляція здійснюється лише між пасивним monitor-mode скануванням і даними захищеної мережі.
3. Різні типи даних обробляються різними технологічними модулями; універсальний однаковий обробник не використовується.
4. Результат має бути придатний до інтеграції з WIDS/WIPS, SIEM та SOAR, а отже містити пояснення і просторову невизначеність.
5. Модель повинна залишатися працездатною в умовах дрейфу середовища та переноситися між різними КІ-локаціями.

Окремо введемо область допустимих координат несанкціонованого джерела $\Omega_{\text{adm}} \subseteq \Omega_{\text{ext}}$, де Ω_{ext} охоплює як внутрішню територію, так і прилеглу публічну смугу спостереження. Це важливо, оскільки атаквальна AP може знаходитися поза фізичною огорожею, але в межах радіовидимості. Просторовий висновок має не “доводити” точну кімнату за будь-яких умов, а оцінювати posterior-область розташування та її перетин із чутливими зонами. Ще одне

критичне обмеження пов'язане з переносимістю між об'єктами. Нехай D_k — розподіл даних для k -го об'єкта КІІ. Тоді міжоб'єктову стабільність можна описати через

$$\Delta_{\text{site}}(m) = \max_{i \neq j} |\mathbb{E}D_i[m] - \mathbb{E}D_j[m]|, \quad (6)$$

де m — метрика якості (наприклад, macro-F1 або медіанна просторова похибка). Конструкція ознак і експериментальний протокол повинні мінімізувати Δ_{site} без підміни проблеми випадковим train/test розбиттям одного-єдиного середовища.

Запропонована методологія є багат шаровою пасивною системою, у якій кожен тип спостережень обробляється у своєму технологічному контурі, а інтеграція виконується на рівні рішень та просторової правдоподібності. Це принципово знижує ризик методичних помилок, коли один і той самий алгоритм “перемелює” гетерогенні ознаки без урахування їх фізичного змісту.

Fig. 3. Пасивний контур — лише monitor-mode спостереження, радіокарта, база опорних вимірювань і дані захищеної мережі. FTM/RTT — active-only.

Figure 3: Багатшарова архітектура Wi-Fi-просторової атрибуції в КІІ. До пасивного контуру входять лише monitor-mode спостереження, радіокарта, база опорних вимірювань і дані захищеної мережі. FTM/RTT винесено за межі пасивної методології як active-only підхід.

Рис. 3 відображає багат шарову архітектуру пасивної системи Wi-Fi-просторової атрибуції у КІІ. Показано послідовні рівні: збір monitor-mode спостережень, аналіз кадрів IEEE 802.11, радіоаналіз RSSI, інтеграція з даними захищеної мережі та просторове оцінювання інциденту. У результаті формується байесівська оцінка положення передавача та SOC-інцидент, тоді як FTM/RTT винесено за межі пасивного контуру як active-only підхід.

Формування інцидентних вікон

Базовою одиницею аналізу є не окремий кадр, а інцидентне вікно. Це пов'язано з тим, що багато симптомів атак типу *rogue AP* чи *evil twin* проявляються лише в динаміці: нестабільність Beacon/Probe, послідовність деавтентифікації, зміни каналу, часові шаблони і поява пов'язаних записів у логах захищеної мережі. Тому спочатку всі пасивні спостереження нормалізуються за часом, групуються за релевантними SSID/BSSID-контекстами і сегментуються у вікна подій. Цей етап описується лише на рівні загального принципу, без розкриття внутрішніх виробничих деталей. Важливо, що інцидентне вікно забезпечує часову зв'язність між радіо- та протокольними ознаками і водночас дає змогу коректно зіставити їх із записами захищеної мережі.

Групи ознак

У роботі ознаки організовано в інтерпретовані групи, щоб локальні пояснення могли спиратися на зрозумілі для аналітика сутності. Табл. 1 містить основні групи ознак.

Таблиця 1. Групи ознак, використані у запропонованій моделі

Група	Зміст
Стабільність SSID/BSSID-профілю	часова сталість, відповідність авторизованому інвентарю, узгодженість OUI, поява атипових комбінацій SSID–BSSID
Поведінка Beacon/Probe	інтервали Beacon, асиметрія Probe Response, поява нетипових сервісних кадрів, узгодженість sarability-полів
Параметри безпеки	відповідність RSN, АКМ, шифрування, IE-послідовностей та політик авторизованої мережі
Часові закономірності	burstiness, залишки міжприходу кадрів, тривалість dwell-time, перед- та післяасоціативна динаміка
RSSI та канал	квантілі RSSI, дисперсія, стійкість ранжування між сенсорами, переходи між каналами, просторова градієнтність
Міжсенсорне узгодження	часовий перекрив подій, повторюваність ознак між стаціонарними і мобільними сенсорами, узгодженість видимості
Ознаки захищеної мережі	відмови автентифікації, інвентарні конфлікти, аномальні контролерні події, RADIUS/DHCP контекст

Група	Зміст
Просторова правдоподібність	відповідність posterior-області карті покриття та очікуваним зонам появи авторизованих AP

Табл. 1 узагальнює основні групи ознак, що використовуються у пасивному контурі виявлення та атрибуції Wi-Fi-загроз у КІІ. До них належать часові характеристики спостережень, статистика RSSI, параметри каналів, протокольні артефакти кадрів IEEE 802.11 та показники якості вимірювань. Сукупність цих ознак формує агрегований вектор спостереження, який використовується для подальшої класифікації інцидентів і просторової атрибуції передавача.

Принципово важливим є те, що RSSI використовується переважно у відносному та розподільному вигляді, а не як “сирий” абсолютний рівень одного приймача. Це знижує чутливість до змін потужності передавача, дрейфу сенсорів і локальних відбиттів. У свою чергу, MAC-рандомізація клієнтів не руйнує методологію, оскільки рішення спирається не на довготривалу сталість окремої MAC-адреси, а на агреговані патерни поведінки інциденту.

Рівень прийняття рішення

Після виділення ознак виконується багатокласова класифікація інциденту на *legitimate*, *rogue* та *evil twin*. У роботі використано вартісно-чутливий табличний ансамбль дерев рішень з імовірнісним калібруванням, оскільки такий клас моделей добре працює з неоднорідними ознаками, переносить пропуски, підтримує нелінійні взаємодії та сумісний із груповими локальними поясненнями. Однак самі по собі ймовірності не запускають інцидент. Вони доповнюються міжсенсорним показником узгодження A_q та просторовим показником правдоподібності S_q .

Рис. 4. Пасивний потік багатоджерельного злиття на основі RSSI та керуючих кадрів IEEE 802.11

△ RTT-терміни відсутні — лише пасивні RSSI-спостереження та керуючі/сервісні кадри

Figure 4: Пасивний потік багатоджерельного злиття на основі RSSI та керуючих кадрів.

Вхідними є monitor-mode спостереження та дані захищеної мережі; вихідними — клас, просторовий posterior, довірчий еліпс і пояснення інциденту. RTT-терміни відсутні.

Рисунок 4 ілюструє, що просторове оцінювання не замінює класифікацію, а виконує роль другого доказового плеча. Якщо інцидент імітує захищений SSID, але posterior лежить у зоні, де авторизована AP фізично бути не повинна, це різко підвищує операційну цінність події.

Пояснюваність і аудит

Пояснюваність будується у двох вимірах. Глобальний вимір показує, які групи ознак систематично домінують у відокремленні *rogue AP* та *evil twin*. Локальний вимір формує внесок ознак для конкретного інциденту. Ці внески конвертуються у SOC-орієнтовані твердження на кшталт: “заявлено захищений SSID із невідповідним RSN-профілем”, “виявлено атипову Probe Response-поведінку”, “posterior знаходиться поза авторизованою зоною”, “деавтентифікаційний burst передує аномальним спробам асоціації”.

Міжсенсорне узгодження

У польових умовах не кожен сенсор бачить подію однаково. Частина стаціонарних секторних приймачів може спостерігати сильний сигнал лише в межах свого сектора, тоді як мобільний омніспрямований комплекс забезпечує краще різноманіття траєкторій. Тому узгодження оцінюється не як жорстка вимога тотожності, а як функція від часового перекриву, каналної сумісності, SSID/BSSID-контексту, подібності протокольних артефактів і підтвердження з боку логів захищеної мережі.

Просторова атрибуція

Просторовий модуль активується лише для підозрілих інцидентів. Його завдання — не заявити “прецизійні координати” за будь-яких умов, а побудувати posterior розташування джерела за пасивними RSSI-спостереженнями, використовуючи радіокарту, карту покриття і базу опорних вимірювань. Мобільний збір вимірювань є тут основним чинником якості: саме різноманіття маршрутів, а не одиничний оцінювач, зменшує двозначність posterior.

Рис. 5. Узагальнена архітектура ML-класифікатора для виявлення rogue AP та evil twin

Figure 5: Узагальнена архітектура ML-класифікатора для виявлення rogue AP та evil twin. Радіосигнали, протокольні артефакти, просторова правдоподібність і дані захищеної мережі обробляються окремими модулями та інтегруються на рівні рішень.

Рисунок 5 відображає загальний принцип без розкриття know-how внутрішнього виробничого конвеєра. Цього достатньо для академічної відтворюваності загального підходу, але недостатньо для прямого копіювання пропрієтарної ланки обробки.

Математичні моделі

Пасивна модель спостережень

Нехай для кандидата на координату $x \in \Omega$ кожен сенсор s_i надає спостереження $r_{i,q}$ на каналі $c_{i,q}$ та супутні протокольні характеристики. Очікуваний рівень RSSI для координати x за радіокартою і базою опорних вимірювань позначимо $m_i(x, c_{i,q})$. Тоді базова пасивна правдоподібність має вигляд

$$p(z_q|x) = \prod_{i=1}^M p!(r_{i,q}, f_{i,q}, e_{i,q}, c_{i,q}|x)^{w_i}, \quad (7)$$

де $w_i \geq 0$ — нормовані ваги сенсорів. Щоб зробити модель стійкою до викидів, пов'язаних із відбиттями, короткочасними завадами, зміною потужності передавача або неповним перекриттям сенсорів, використовуємо робастну втрату Г'юбера. Залишок для сенсора i :

$$\varepsilon_{i,q}(x) = r_{i,q} - m_i(x, c_{i,q}). \quad (8)$$

Тоді

$$\rho_\delta(\varepsilon) = \left(\frac{1}{2}\varepsilon^2, \quad |\varepsilon| \leq \delta, 2mm\right] \delta \left(|\varepsilon| - \frac{1}{2}\delta\right), \quad |\varepsilon| > \delta. \quad (9)$$

З урахуванням (9) пасивну правдоподібність можна апроксимувати як

$$p(z_q|x) \propto \exp\left(-\sum_{i=1}^M \frac{w_i}{\sigma_i^2} \rho_\delta(\varepsilon_{i,q}(x)) - \lambda_p, \Gamma(e_{i,q}, f_{i,q})\right), \quad (10)$$

де $\Gamma(e_{i,q}, f_{i,q})$ — агрегований штраф за протокольну невідповідність профілю авторизованої мережі, а λ_p — параметр вагування цієї складової у просторовому модулі.

Байєсівський posterior і координатне оцінювання

Байєсівський posterior задається класичним співвідношенням

$$p(x|z_q) \propto p(z_q|x)p(x), \quad (11)$$

де $p(x)$ — слабкий просторовий prior. Prior не повинен “підміняти” вимірювання; він лише враховує грубі допустимі/недопустимі зони, наприклад, водойму, закриту будівлю без зовнішнього доступу або ділянку, де розгортання передавача фізично неможливе. Точкова оцінка координати інциденту визначається як MAP-оцінка

$$\hat{x}_q = \operatorname{argmax}_{x \in \Omega} p(x|z_q) = \operatorname{argmin}_{x \in \Omega} [-\log p(x|z_q)]. \quad (12)$$

У роботі для академічної відтворюваності достатньо вказати, що posterior оцінюється на сітці або на множині кандидатних областей із подальшим уточненням у найбільш правдоподібних зонах; внутрішня реалізація не деталізується.

Ваги сенсорів

Через різну якість геометрії, калібрування, секторності антен і цілісності вимірювань сенсори не можуть оброблятися як однорідні. Вага сенсора задається як

$$w_i = \frac{\alpha_i \beta_i \gamma_i \eta_i}{\sum_{j=1}^M \alpha_j \beta_j \gamma_j \eta_j}, \quad (13)$$

де α_i відображає актуальність калібрування, β_i — повноту часових даних, γ_i — геометричну корисність для поточного інциденту, а η_i — довіру до сенсора з огляду на його тип (стаціонарний секторний чи мобільний омніспрямований). Таким чином, стаціонарні секторні сенсори посилюють спрямовану видимість та контроль периметра, тоді як мобільні омніспрямовані колекції підвищують різноманіття напрямків спостереження.

Довірчий еліпс

Поблизу MAP-оцінки виконується квадратичне наближення негативного логарифма posterior. Нехай J_q — матриця Якобі залишків за координатами, а $W_q = \operatorname{diag}(w_i/\sigma_i^2)$. Тоді апроксимація коваріаційної матриці має вигляд

$$\Sigma_q \approx (J_q^T W_q J_q + \Lambda_q)^{-1}, \quad (14)$$

де Λ_q — регуляризація з боку prior. Якщо $\lambda_1 \geq \lambda_2$ — власні значення Σ_q , то напівосі 95

$$a_{0.95} = \sqrt{\chi_{2,0.95}^2 \lambda_1}, \quad b_{0.95} = \sqrt{\chi_{2,0.95}^2 \lambda_2}. \quad (15)$$

Такий еліпс є обов'язковим елементом інцидентного запису, оскільки одна точка без невизначеності не придатна для операційного рішення в КП.

Рис. 6. Просторовий висновок — область правдоподібності, а не "точна точка" без невизначеності.

Figure 6: Байєсівська теплова карта posterior із довірчими еліпсами. Просторовий висновок подається як область правдоподібності, а не як "точна точка" без контексту невизначеності.

Рис. 6 ілюструє результат байєсівської просторової атрибуції у вигляді теплової карти апостеріорної ймовірності з довірчим еліпсом 95%. Просторовий висновок подається як область найбільшої правдоподібності та супроводжується маргінальними розподілами координат, що відображають невизначеність оцінки положення передавача. Така форма подання використовується для формування операційно придатного SOC-інциденту.

Модель дальнісної деградації

Для реалістичного опису просторової невизначеності недостатньо

середньої похибки. У роботі вводиться модель, яка явно відображає зростання невизначеності з дальністю та різкий “spike” після приблизно 40 м:

$$\sigma_{\text{loc}}^2(d, n_{\text{eff}}) = \frac{\sigma_0^2}{n_{\text{eff}}} + ad^2, \mathbf{1}(d \leq d_0) + b \exp(-\kappa(d - d_0)) \mathbf{1}(d > d_0), \quad (16)$$

де $d_0 \approx 40$ м, n_{eff} — ефективна кількість незалежних мобільних вимірювань, а параметри a, b, κ визначаються за польовою калібруванням. Формула (16) відбиває дві емпіричні властивості: до порогу d_0 похибка росте порівняно плавно, а після нього — різко, майже геометрично/експоненційно.

Модель статистичного накопичення мобільних вимірювань

Оскільки основним драйвером якості є mobile collection, введемо

$$n_{\text{eff}} = \sum_{u=1}^U \sum_{k=1}^{N_u} \eta_{u,k}, \quad 0 \leq \eta_{u,k} \leq 1, \quad (17)$$

де u індексує окремі проходи маршрутом, k — вимірювання всередині проходу, а $\eta_{u,k}$ зменшує вагу надмірно корельованих зразків. Для просторової дисперсії маємо

$$\text{Var}(\hat{x}q) \propto \frac{1}{n_{\text{eff}}} + g(d), \quad (18)$$

де $g(d)$ відповідає дальнішій частині (16). Отже, саме збільшення кількості незалежних мобільних вимірювань зменшує невизначеність, а не лише “складність” моделі.

Модель класифікації

Нехай $\phi_q \in \mathbb{R}^d$ — вектор ознак інциденту. Багатокласова модель оцінює

$$\hat{p}q, c = P(y_q = c | \phi_q, \ell_q), \quad c \in \mathcal{Y}. \quad (19)$$

Навчання здійснюється за вартісно-чутливою функцією втрат

$$\mathcal{L}_{\text{cls}} = \frac{1}{Q} \sum_{q=1}^Q \sum_{c \in \mathcal{Y}} \omega_c y_{q,c} \log \hat{p}_{q,c}, \quad (20)$$

де ω_c посилює штраф за помилки, операційно критичні для КП. Особливо важливо штрафувати випадки, коли легітимна подія помилково ескалується як шкідлива.

Міжсенсорне узгодження і просторова правдоподібність

Узгодження визначається як

$$A_q = \lambda_t A^{(t)} q + \lambda_f A^{(f)} q + \lambda_e A^{(e)} q + \lambda \ell A^{(\ell)} q, \quad (21)$$

де часовий, кадровий, протокольний та логовий внески відповідно відображають перекриття по часу, подібність за типами кадрів, близькість протокового профілю та підтвердження з боку захищеної мережі. Просторова правдоподібність визначається як

$$S_q = 1 - \frac{\int \Omega_{\text{auth}} p(x|z_q) dx}{\int \Omega p(x|z_q) dx}, \quad (22)$$

де Ω_{auth} — зони, у яких розташування авторизованих AP є припустимим згідно з картою покриття та інвентарем. Високе значення S_q означає, що posterior-підтримка зосереджується поза авторизованою областю.

Локальні пояснення

Калібрований скор локальної моделі представимо у вигляді

$$s_q = \varphi_0 + \sum_{j=1}^d \varphi_{q,j}, \quad (23)$$

де $\varphi_{q,j}$ — локальні внески ознак або груп ознак. На практиці для аналітика важливими є не десятки сирих ознак, а їх групи: RSN-профіль”, стабільність SSID/BSSID”, часові патерни pre-connection”, просторова правдоподібність”, “міжсенсорне узгодження”.

Правило прийняття рішення

Інцидент ескалується як шкідливий лише за одночасного виконання трьох умов:

$$\hat{p}_{q,c} > \tau_c, \quad A_q > \tau_A, \quad S_q > \tau_S. \quad (24)$$

Така схема потрібна для зниження хибнопозитивних спрацювань. Висока ймовірність класу без просторової чи міжсенсорної опори не є достатньою підставою для агресивної реакції в КІІ.

ROC та CDF

Для повноти наведемо означення основних кривих:

$$\text{TPR}(\tau) = \frac{\text{TP}(\tau)}{\text{TP}(\tau) + \text{FN}(\tau)}, \quad \text{FPR}(\tau) = \frac{\text{FP}(\tau)}{\text{FP}(\tau) + \text{TN}(\tau)}, \quad (25)$$

$$F_E(e) = P(E \leq e), \quad (26)$$

де $E = |x_q - \hat{x}_q|_2$ — просторова похибка. Для КІІ важливі не тільки усереднені значення, а й хвости розподілу; тому 95-й перцентиль є обов’язковою метрикою.

Алгоритмічна реалізація

У цьому розділі описано загальний алгоритмічний контур без розкриття внутрішніх виробничих деталей. Такий рівень деталізації достатній для академічної відтворюваності рамкового підходу і водночас не розкриває пропріетарний know-how. [Н]

Загальний пасивний фреймворк виявлення та класифікації *rogue AP/evil twin* у КІІ

[1] Monitor-mode спостереження $z_{i,q} i = 1^M$, дані захищеної мережі ℓ_q , база опорних вимірювань \mathcal{R} , інвентар авторизованих AP \mathcal{I} Інцидентні записи з класом, впевненістю, фазою, координатою, довірчим еліпсом та поясненням Нормалізувати часові мітки, агрегувати керуючі/сервісні кадри у кандидатні інцидентні вікна Побудувати групи радіо- та протокольних ознак для кожного вікна Отримати узгоджені події захищеної мережі та сформувані індикатори політичної/інвентарної відповідності Обчислити міжсенсорне узгодження A_q і відсіяти вікна з недостатньою доказовою опорою Оцінити багатокласові ймовірності $\hat{p}_{q,c}$ вартісно-чутливою моделлю Для підозрілих інцидентів оцінити пасивний posterior $p(x|z_q)$ за RSSI і базою опорних вимірювань Обчислити \hat{x}_q , коваріацію Σ_q , 95 Побудувати локальні пояснення на рівні груп ознак і перетворити їх на аналітичні твердження Призначити фазу інциденту, рівень загрози, рекомендовану дію та сформувані аудиторський запис Передати інцидент у WIDS/WIPS–SIEM–SOAR контур

Складність

Нехай N — кількість кадрів у партії спостереження, d — розмірність вектора ознак, T — число дерев у ансамблі, L — середня глибина дерева, G — кількість просторових кандидатів для posterior-модуля. Тоді: [leftmargin=1.0cm]

побудова агрегованих ознак має складність порядку $\mathcal{O}(Nd_g)$, де d_g — число статистик на групу кадрів;

інференс класифікатора для одного інциденту — приблизно $\mathcal{O}(TL)$;

оцінювання posterior на сітці — $\mathcal{O}(MG)$;

часове зіставлення подій між сенсорами та логами — $\mathcal{O}(E \log E)$ для E часових точок входу/виходу подій.

Звідси випливає, що в польових умовах обчислювальне навантаження визначається насамперед обсягом збору та просторовою дискретизацією, а не лише самим класифікатором.

Відтворюваність загального фреймворку

Для академічної відтворюваності достатньо таких елементів: [leftmargin=1.1cm]

1. чітко задати множини дозволених джерел даних;
2. зафіксувати групи ознак та роль бази опорних вимірювань;
3. описати пасивний просторовий posterior без RTT-компонентів;
4. вказати політику калібрування сенсорів;
5. застосувати польовий багатолокаційний протокол оцінювання.

Внутрішні інженерні константи, приватні правила фільтрації, виробничі схемотехнічні деталі чи пропріетарні оптимізації в цьому розділі навмисно не розкриваються.

Архітектура системи

Архітектурно система складається з п'яти логічних шарів: збору, аналітики кадрів IEEE 802.11, радіоаналітики, просторового оцінювання та інцидентного публікування. Перший шар збирає monitor-mode спостереження, нормалізує часові мітки та формує стислі представлення Beacon, Probe Request/Response, Broadcast та інших сервісних/керуючих кадрів. Другий шар обробляє протокольні артефакти: RSN, HT/VHT/HE capability, supported rates, послідовності IE та часову поведінку кадрів. Третій шар виконує радіоаналітику: розподіли RSSI, варіації по сенсорах, переходи між каналами, відповідність радіопрофілю та карті покриття. Окремо функціонує шар інтеграції із захищеною мережею. Він не “зливає” журнали із сирим радіопотоком, а переводить події контролера, RADIUS, DHCP, NAC та інвентарні записи у нормалізований простір ознак і доказів. Далі класифікаційний шар інтегрує групові представлення, а просторовий модуль оцінює posterior та довірчий еліпс. Останній шар формує структурований інцидент для SOC.

Модель антенної інфраструктури

Стаття використовує фіксовану модель антен, показану в табл. 2. Вона є

обов'язковою для польового відтворення підходу.

Таблиця 2. Фіксована модель антенної інфраструктури

Тип антени	Розгортання	Примітки
Омніспрямована	Мобільна платформа	Використовується під час mobile collection у русі
Секторна	Стаціонарний вузол	Фіксована установка на об'єкті; стаціонарна частина калібрується не менше 4 разів на рік

Секторні сенсори потрібні для довготривалої часової безперервності, контролю підходів до об'єкта та спрямованого спостереження за конкретними коридорами видимості. Мобільні омніспрямовані комплекси — для накопичення великої кількості незалежних ракурсів. Саме ця комбінація відповідає вимозі технологічного розділення та практичній потребі зменшення двозначності posterior.

UAV як еталонний збирач статистики

У роботі UAV розглядається не як “чарівний засіб точного позиціювання”, а як практичний референтний сценарій mobile collection. За висоти приблизно 200 м радіус збору може сягати до близько 12 км за сприятливих умов. За висоти близько 4 км зона статистичного збору може досягати приблизно ± 50 км від лінії польоту. При цьому темп вимірювань близько 1 sample/s (≈ 1 Hz) є достатнім для статистичного накопичення в задачах широкозонного радіомоніторингу, але не повинен трактуватися як індикатор гарантованої високої просторової точності в будь-якому сценарії. Такий UAV-сценарій корисний як верхньорівневий орієнтир для побудови великих радіокарт і баз опорних вимірювань, а не як універсальна заміна наземних маршрутів.

Технологічне розділення

Ключова властивість архітектури полягає в тому, що жоден модуль не претендує на універсальність. Протокольні дані аналізуються як символічні та часові структури, радіоознаки — як стохастичні розподіли та просторово-частотні профілі, журнали захищеної мережі — як події з політичним та інвентарним змістом, а просторовий модуль — як окремий байєсівський обчислювач. Це відповідає вимозі не змішувати принципово різні типи сигналів в одному “чорному ящику”.

Отже, у розділі методів сформовано цілісний passive-only фреймворк виявлення та класифікації rogue AP та evil twin у КІІ, у якому просторова атрибуція спирається лише на RSSI, радіокарту, радіопрофіль і базу опорних вимірювань, а кореляцію обмежено monitor-mode спостереженнями та даними захищеної мережі. Принципово важливо, що FTM/RTT винесено за межі доказового контуру як active-only механізми, різні види ознаки обробляються окремими технологічними модулями, а результат подається не лише як клас загрози, а як

SOC-придатний інцидент із просторовою невизначеністю та поясненням. Запропонована методика також фіксує ключові експлуатаційні умови її застосування: вирішальну роль пре-конекційної фази, необхідність міжсенсорного узгодження, використання вартісно-чутливої багатокласової класифікації та байесівського posterior-оцінювання, а також явне врахування дальнісної деградації з характерним spike похибки після приблизно 40 м. У такий спосіб методичний розділ задає не лише формальну модель, а й критерії операційної придатності майбутніх результатів. Далі доцільно перейти до розділу результатів, у якому буде показано польову валідацію запропонованого фреймворку на кількох КІІ-подібних локаціях, порівняння з базовими конфігураціями, поведінку моделі у сірій зоні слабкого покриття, просторову похибку за діапазонами дальності та вплив обсягу mobile collection на якість класифікації й атрибуції.

Результати :

Розділ результатів присвячено польовій перевірці запропонованого passive-only фреймворку виявлення та класифікації rogue AP та evil twin на КІІ-подібних локаціях. Основну увагу зосереджено на трьох групах показників: якості багатокласової класифікації, точності пасивної просторової атрибуції та операційній придатності інцидентів для SOC. Оцінювання виконано в багатолокаційній постановці leave-one-site-out, що дає змогу перевірити стійкість підходу до дрейфу середовища, а не лише до випадкового поділу одного набору даних. У цьому розділі послідовно подано характеристики польової кампанії, сценарії атак і завад, порівняння з базовими конфігураціями, поведінку моделі в сірій зоні слабкого покриття, а також результати просторової оцінки за діапазонами дальності. Окремо аналізується вплив обсягу mobile collection, абляції ключових модулів і пояснюваність рішень, оскільки саме ці аспекти визначають практичну цінність системи для WIDS/WIPS, SIEM та SOAR. Особливий акцент зроблено на тих властивостях, які є критичними для КІІ: роботі в низько-FPR режимі, виявленні пре-конекційних індикаторів, просторовій невизначеності з вираженим зростанням похибки після приблизно 40 м та здатності формувати не просто алерт, а SOC-дієздатний інцидентний запис. Саме тому результати подано не лише у вигляді усереднених метрик, а й через порівняння конфігурацій, діапазонні оцінки похибки, ROC/CDF-представлення та операційні показники MTTD, MTTR і частки actionable incidents.

Експериментальна постановка

Польова кампанія

Основна валідація виконувалася під час триденної польової кампанії на трьох КІІ-подібних локаціях: електророзподільчий вузол з адміністративним корпусом (Site A), водоочисна станція з відкритими технологічними зонами (Site

В) та залізничний сигнальний майданчик зі змішаною забудовою (Site C). Кампанія включала розміщення стаціонарних секторних сенсорів навколо периметра, багаторазовий автомобільний об'їзд захищених і прилеглих зон з омніспрямованим мобільним комплектом, а також обмежений UAV-обліт на висоті близько 200 м у межах дозволених повітряних умов. Сумарний “чистий” час польових спостережень становив 62.4 год, а календарна тривалість кампанії — 72 год. Було накопичено 2.17 млн записів Beacon, Probe Request/Response, Broadcast та інших сервісних/керуючих кадрів. Після нормалізації та сегментації отримано 1186 інцидентних вікон, із яких 641 належали до легітимних подій, 273 — до *rogue AP*, 272 — до *evil twin*. Лабораторні стенди використовувалися лише для попередньої перевірки працездатності приймального тракту й не були основою експериментальної валідації.

Таблиця 3. Характеристики польової кампанії

Локація	Стаціонарні сенсори	Мобільні маршрути	Довжина маршрутів, км	Основний тип середовища
Site A	6	4	17.2	підстанція, металокопії, адмінкорпус
Site B	5	3	13.8	відкрита технологічна зона, резервуари, сервісні дороги
Site C	7	4	19.6	колії, технічні будівлі, витягнуті коридори відбиття

Табл. 3 узагальнює характеристики польової кампанії на трьох КП-подібних локаціях, включаючи кількість стаціонарних сенсорів, конфігурацію мобільних маршрутів та їх сумарну довжину. Показано варіативність середовищ — від підстанції з металокопіями до відкритих технологічних зон і витягнутих коридорів із вираженими відбиттями, що забезпечує репрезентативність умов збору даних для оцінювання стійкості запропонованого підходу.

Сценарії атак і завад

Валідація охоплювала чотири класи польових сценаріїв:

1. розміщення *rogue AP* поблизу зовнішнього периметра або в транспортному засобі;
2. сценарій *evil twin* з імітацією захищеного SSID і частковим копіюванням параметрів безпеки;
3. деаутентифікаційне приманювання з переходом до аномальних Probe/association-подій;
4. багатоджерельні завади: ко-канальна конкуренція, рухомі металеві об'єкти, відбиття від технічних споруд, сусідні легітимні Wi-Fi-мережі.

Для кожного сценарію виконувалося кілька розгортань із різними положеннями передавача, рівнем потужності, каналами та траєкторіями мобільного збору. Така схема дозволила оцінити модель не лише в “зручних” умовах, а й у сірій зоні слабого покриття.

База опорних вимірювань і радіокарта

База опорних вимірювань будувалася на основі легітимної інфраструктури об’єктів під час контрольованих вікон спостереження. Для кожної локації виконувались повторні проїзди маршрутом і фіксація опорних точок стаціонарними сенсорами. У результаті формувались: [leftmargin=1.0cm]

- радіокарта середніх та квантильних рівнів RSSI;*
- просторова карта покриття;*
- радіопрофіль авторизованих AP;*
- просторово-частотний профіль для типових каналів.*

База оновлювалася за процедурою контрольованої ревізії; стаціонарна секторна частина перевірялася перед кампанією та згідно з експлуатаційною політикою — не менше чотирьох разів на рік

План польового розгортання: Site A · Site B · Site C

Рис. 7. Стаціонарні секторні сенсори, мобільні маршрути, UAV-сценарій (еталонний збірач), зони покриття та posterior-еліпси.
▲ Стаціонарний сенсор — Мобільний маршрут ◆ UAV-сценарій ✗ Rogue AP (тест) ★ MAP posterior x, q

Figure 7: План польового розгортання: стаціонарні секторні сенсори навколо об'єкта, мобільні омніспрямовані маршрути, UAV-сценарій як додатковий канал статистичного накопичення, а також поділ на внутрішні чутливі зони і зовнішні підходи.

Рис. 7 відображає план польового розгортання сенсорної інфраструктури для збору даних у КП. Показано конфігурацію стаціонарних секторних сенсорів по периметру об'єкта, мобільні омніспрямовані маршрути збору, а також UAV-сценарій як додатковий канал спостереження. Візуалізовано зони покриття, еталонні позиції передавачів і результати MAP/posterior-оцінювання, що ілюструє інтеграцію стаціонарних і мобільних вимірювань у задачі просторової атрибуції.

Протокол перенесення між локаціями

Щоб оцінити стійкість до дрейфу середовища, основний протокол використовував leave-one-site-out схему. На кожному кроці дві локації використовувалися для підгонки моделі й порогів, а третя — як повністю відкладений тест. Додатково всередині навчальних локацій застосовувався часовий hold-out, щоб уникнути потрапляння реплік тієї самої атаки в train і validation одночасно.

Метрики та протокол оцінювання

Класифікаційні метрики

Для класифікації використовувались precision, recall, class-wise F1, macro-F1 та ROC-AUC. У КП найважливішою є поведінка в низько-FPR області, оскільки саме там працює реальний SOC. Тому порогові прийняття рішень вибиралися не за максимумом однієї метрики, а за компромісом між recall і контрольованим false-positive rate.

Просторові метрики

Просторова оцінка вимірювалась через MAE, медіанну похибку та 95-й перцентиль. Окремо будувалась CDF похибки і діапазонна розбивка за біном дальності. Це необхідно для явної демонстрації “spike” після приблизно 40 м.

Операційні метрики

Для оцінювання придатності до SOC використовувались: [leftmargin=1.0cm]

MTTD — від першого значущого індикатора до формування інциденту;

MTTR — від ескалації до завершення аналізу/реакції у контрольованому вправлянні;

частка інцидентів, придатних до фізичного відпрацювання (actionable incidents), де spatial posterior і пояснення достатні для направлення групи реагування.

Базові методи і абляції

Оцінювались чотири основні конфігурації: [leftmargin=1.1cm]

1. сигнатурний WIDS-набір правил;

2. протокольний класифікатор без радіо- та просторового блоку;
3. радіоорієнтований класифікатор без логів захищеної мережі;
4. повний запропонований фреймворк.

Крім того, виконано абляції: без міжсенсорного узгодження, без кореляції з логами захищеної мережі, без просторового порогу S_q .

Статистична перевірка

Інтервали довіри для основних метрик оцінювалися site-wise bootstrap-процедурою. Для ROC-AUC використовувався DeLong-тест, для парних помилок класифікації — критерій Мак-Немара. Така схема достатня для перевірки, чи переваги не є наслідком випадкових коливань одного набору даних.

Загальна класифікаційна якість

Основні результати наведено в табл. 4. Повний фреймворк помітно перевищує сигнатурний базовий підхід за всіма ключовими метриками, а найбільший вигравш спостерігається саме в умовах, де необхідне поєднання протокольних і радіознак із просторовою правдоподібністю.

Таблиця 4. Порівняння основних конфігурацій на leave-one-site-out оцінюванні

Модель	Precision	Recall	Macro-F1	ROC-AUC
Сигнатурний WIDS	0.846	0.788	0.801	0.857
Лише протокольні ознаки	0.889	0.866	0.874	0.927
Лише радіознаки	0.878	0.851	0.861	0.918
Запропонований фреймворк	0.939	0.920	0.928	0.972

Macro-F1 для повної моделі зросла з 0.801 до 0.928, а ROC-AUC — з 0.857 до 0.972. При цьому DeLong-тест показав статистично значущу перевагу повної моделі над усіма спрощеними конфігураціями на рівні $p < 0.01$. Для класу *evil twin* F1 зросла з 0.776 у сигнатурній конфігурації до 0.919 у повній, що особливо важливо, адже саме цей клас є найбільш небезпечним із погляду викрадення облікових даних.

Рис. 8. ROC-криві для порогів прийняття рішень у SOC.

Figure 8: ROC-криві для порогів прийняття рішень у SOC. Запропонований фреймворк домінує в області малих false-positive rate, яка є операційно найважливішою для КІІ.

Як видно з рис. 8, головна перевага проявляється не у “верхній” частині ROC-кривої, а саме в низько-FPR режимі. Це підтверджує, що цільовий ефект полягає не просто в підвищенні статистичної якості, а в адаптації до реального режиму роботи SOC.

Поведінка у “сірій зоні” слабого покриття

Для інцидентних вікон, де медіанний зведений RSSI був нижчим за -72 dBm або posterior розтягувався на кілька правдоподібних зон, сигнатурна конфігурація демонструвала macro-F1 = 0.736. Запропонований фреймворк досяг macro-F1 = 0.871. Таким чином, саме у найскладнішому для КІІ режимі, де легітимні коливання легко сплутати з атакою, інтеграція протокольних артефактів, радіознаків та просторової правдоподібності виявилася найкориснішою.

Просторова атрибуція та дальнісна деградація

Табл. 5 узагальнює просторові похибки за діапазонами ефективної дальності. Саме ця таблиця є ключовою для інтерпретації практичної цінності системи: вона демонструє, що після приблизно 40 м невизначеність зростає різко.

Таблиця 5. Пасивна просторова атрибуція за біном ефективної дальності

Діапазон	MAE, м	Медіана, м	95-й процентиль, м
0–20 м	4.1	3.5	8.7
20–40 м	8.4	7.2	15.9
40–60 м	18.6	16.1	39.5
> 60 м	30.8	27.4	63.7

Результати табл. 7 підтверджують справедливість моделі (16). У середині ближнього та середнього режимів просторова атрибуція придатна для виділення секторів, будівель або периметрових ділянок. Після 40 м виникає різкий spike”, який робить недоречними романтизовані твердження про високу точність” без зазначення сценарію, дальності й рівня довіри.

Figure 9: CDF порівняння просторової похибки. Перевага повної моделі

Рис. 9. CDF порівняння просторової похибки.

найбільш помітна в малому та середньому режимах похибок, тоді як у хвості розподілу вирішальну роль починає відігравати дальність і геометрія сенсорів.

Рис. 10. Деградація локалізації. Після ~40 м виражений "spike" похибки.

Figure 10: Деградація локалізації під дією завад, зміни потужності передавача та зростання дальності. Після приблизно 40 м спостерігається виражений "spike" похибки, який має бути явно врахований у звітності системи.

Рисунки 9 і 10 демонструють дві важливі властивості. По-перше, пасивна просторово-частотна атрибуція дійсно корисна, але її треба оцінювати не середнім числом, а повним розподілом похибок. По-друге, вплив завад і відбиттів посилюється саме в дальньому режимі, де геометрія сенсорів погано обумовлена.

Вплив обсягу mobile collection

Оскільки в роботі стверджується, що головним драйвером якості є масовий mobile collection, результати за різними рівнями n_{eff} наведено в табл. 8. Table 6: Вплив обсягу мобільних вимірювань на якість просторової атрибуції

Таблиця 6. Вплив обсягу мобільних вимірювань на якість просторової атрибуції

Конфігурація	MAE, м	Медіана, м	Macro-F1
Лише стаціонарні секторні сенсори	13.1	11.0	0.881
Mobile collection, $n_{eff} \approx 10$	16.3	14.1	0.889

Конфігурація	MAE, м	Медіана, м	Macro-F1
Mobile collection, $n^{\text{eff}} \approx 20$	11.6	9.7	0.903
Mobile collection, $n^{\text{eff}} \approx 40$	8.9	7.5	0.918
Mobile collection, $n^{\text{eff}} \approx 80$ + стаціонарна підтримка	7.6	6.4	0.928

Таблиця 6 показує, що самі по собі мобільні вимірювання з дуже малим n_{eff} не дають переваги. Однак у міру накопичення незалежних проходів система починає швидко вигравати як у просторовій точності, так і в стабільності класифікації. Це напряду підтверджує тезу, що не “один вдосконалений метод”, а саме статистичний обсяг mobile collection є головним чинником поліпшення.

Стійкість до MAC-рандомізації та зміни потужності

В умовах MAC-рандомізації клієнтів зменшувалася інформативність простих ознак тяглості ідентифікатора, однак загальна якість залишалася високою, оскільки модель спиралася переважно на поведінку інциденту, а не на тривале життя однієї MAC-адреси. Зміна потужності передавача сильніше впливала на радіомодуль, особливо після 40 м, але використання відносних RSSI-ознак, робастних втрат та множинних ракурсів спостереження пом'якшувало цей ефект. За одночасної дії обох факторів macro-F1 знижувалася з 0.928 до 0.897, що все одно перевищувало сигнатурний базовий рівень.

Абляційний аналіз

Результати абляцій наведено в табл. 7 Вони демонструють, що найбільшу шкоду завдає вилучення міжсенсорного узгодження та кореляції з журналами захищеної мережі.

Таблиця 7. Вплив обсягу мобільних вимірювань на якість просторової атрибуції

Конфігурація	MAE, м	Медіана, м	Macro-F1
Лише стаціонарні секторні сенсори	13.1	11.0	0.881
Mobile collection, $n^{\text{eff}} \approx 10$	16.3	14.1	0.889
Mobile collection, $n^{\text{eff}} \approx 20$	11.6	9.7	0.903
Mobile collection, $n^{\text{eff}} \approx 40$	8.9	7.5	0.918
Mobile collection, $n^{\text{eff}} \approx 80$ + стаціонарна підтримка	7.6	6.4	0.928

Відсутність логів захищеної мережі особливо погіршила якість виявлення *evil twin*, що очікувано: без подій автентифікації, інвентарних індикаторів і політик важко відрізнити “правдоподібну підробку” від нетипової, але легітимної сусідньої мережі. Вилучення просторового порога призвело до появи більшої кількості інцидентів, статистично підозрілих, але операційно неготових до фізичного відпрацювання.

Пояснюваність рішень

Глобальна структура важливості ознак показана на рис. 11. Домінуючими виявилися групи: відповідність RSN та capability, стабільність SSID/BSSID-профілю, міжсенсорна дисперсія RSSI, часові патерни до асоціації та канална динаміка. Для типового інциденту *evil twin* локальне пояснення мало такі основні позитивні внески: невідповідність RSN профілю захищеній мережі, атипова Probe Response-поведінка, деавтентифікаційний сплеск безпосередньо перед спробами асоціації та posterior поза авторизованою картою покриття.

Fig. 11. Домінуючі групи: RSN-профіль, стабільність SSID/BSSID, міжсенсорна дисперсія RSSI та часові індикатори pre-connection фази.

Figure 11: Групова SHAP-beeswarm діаграма для запропонованого фреймворку. Найбільший внесок у рішення дають протокольні невідповідності, нестабільність радіопрофілю, міжсенсорна дисперсія RSSI та часові індикатори pre-connection фази.

Рис. 11 демонструє групову SHAP-beeswarm діаграму, що відображає внесок різних груп ознак у рішення багатокласової моделі. По осі X подано величину SHAP-внеску, а колір точок відображає значення ознаки (високі — червоні, низькі — сині). Найбільший вплив мають протокольні невідповідності (RSN/параметри безпеки), нестабільність SSID/BSSID-профілю, міжсенсорна

дисперсія RSSI та часові індикатори pre-connection фази. Це підтверджує, що рішення моделі формується комбінацією радіо-, протокольних і часових ознак, причому ключова інформативність зосереджена до етапу асоціації.

Операційний ефект

Операційні наслідки наведено в табл. 7 Найважливішим виявилось скорочення MTTD, оскільки pre-connection індикатори дозволяли формувати інцидент до завершення повного підключення клієнта до фальшивої точки доступу.

Таблиця 7. Абляційний аналіз запропонованого фреймворку

Конфігурація	Macro-F1	FPR	F1 (evil twin)	Actionable incidents, %
Повний фреймворк	0.928	0.041	0.919	89
Без міжсенсорного узгодження	0.891	0.069	0.873	73
Без логів захищеної мережі	0.882	0.061	0.856	71
Без просторового порога S_γ	0.905	0.055	0.892	76

Зменшення MTTR не зводиться лише до вищої точності моделі. Воно також пов'язане з формою подачі результату: пояснення на рівні груп ознак, фаза інциденту, posterior-область та рекомендована дія дають аналітику чітку основу для ухвалення рішення. Отже, результати польової валідації підтвердили, що запропонований passive-only фреймворк забезпечує стійке виявлення та класифікацію rogue AP та evil twin у КІ-подібних середовищах, перевищуючи сигнатурні та спрощені базові конфігурації за macro-F1, ROC-AUC, роботою в низько-FPR режимі та часткою операційно придатних інцидентів. Найбільший вигреш досягається завдяки поєднанню радіознак, протокольних артефактів, подій захищеної мережі, міжсенсорного узгодження та просторової правдоподібності, тоді як пре-конекційні індикатори виявилися ключовими для раннього формування SOC-інциденту. Водночас просторові результати показали принципову межу застосовності пасивної атрибуції: до приблизно 40 м система дає операційно корисний секторний висновок, після чого невизначеність зростає різко і потребує явного врахування у формі posterior-області та довірчого еліпса. Окремо результати підтвердили, що головним чинником підвищення якості просторової оцінки є не ізольований алгоритмічний модуль, а масове mobile collection у поєднанні зі стаціонарною сенсорною підтримкою. Абляційний аналіз також показав, що вилучення міжсенсорного узгодження, логів захищеної мережі або просторового порога помітно погіршує як класифікаційні, так і операційні показники. Це означає, що практична ефективність системи формується саме як властивість інтегрованого

багатоконтурного підходу, а не окремого детектора. Логічним продовженням є розділ обговорення, у якому доцільно інтерпретувати отримані переваги та обмеження з позицій експлуатації КІІ: роль пре-конекційної фази, значення просторової невизначеності, внесок mobile collection, межі переносимості між локаціями та практичні наслідки для SOC, SIEM і SOAR.

Обговорення:

Одержані результати показують, що для задач виявлення rogue AP та evil twin у КІІ вирішальним є не окремий детектор, а правильно побудований пасивний багатоконтурний фреймворк, у якому радіоознаки, протокольні артефакти, міжсенсорне узгодження, події захищеної мережі та просторова правдоподібність інтегруються на рівні рішення. Саме така побудова пояснює, чому повна конфігурація суттєво перевищує як сигнатурний WIDS, так і спрощені моделі лише з протокольним або лише з радіомодулем. Отже, practical gain виникає не від “ще одного класифікатора”, а від узгодження кількох джерел слабких, але взаємодоповнювальних доказів у єдиному SOC-орієнтованому контурі. Особливо важливим є те, що найбільша операційна цінність зосереджена у pre-connection фазі. У штатних логах контролера, RADIUS або DHCP подія часто стає видимою лише після асоціації чи автентифікаційної спроби, тоді як пасивний monitor-mode контур дає змогу побачити Probe, Beacon, Broadcast і деавтентифікаційні симптоми раніше. Саме це пояснює зниження MTTD та кращу придатність інциденту до раннього реагування. Для КІІ це принципово, оскільки різниця між ситуацією “користувач помилився з профілем доступу” і початком атаки має бути встановлена до завершення повного підключення клієнта до підробленої інфраструктури. Просторова атрибуція виявилася корисною, але лише за умови коректної інтерпретації її меж. Польові дані підтвердили, що до приблизно 40 м пасивний RSSI-орієнтований posterior здатний формувати операційно корисний секторний або зональний висновок, тоді як після цього порога невизначеність зростає різко. Це означає, що для КІІ неприйнятно звітувати просторовий результат як “точну координату” без довірчого еліпса, posterior-області та контексту дальності. Інакше система виглядатиме переконливіше, ніж є насправді, а це в захищених середовищах дорожче за відверту невизначеність. Радіо любить дисципліну, а не романтику. Окремого обговорення потребує роль mobile collection. Результати показали, що саме масове накопичення незалежних мобільних вимірювань є головним чинником improved просторової якості, тоді як статичні секторні сенсори виконують роль довготривалого периметрового каркаса. Це добре узгоджується з фізичною природою задачі: у неоднорідному середовищі додаткові ракурси спостереження зменшують двозначність posterior значно ефективніше, ніж ізольоване ускладнення оцінювача. Водночас малі обсяги mobile collection ще не дають переваги, тому для практичного впровадження

потрібні або регулярні маршрутні об'їзди, або інші форми систематичного мобільного накопичення, включно з UAV-сценарієм як допоміжним референтним каналом збору. Абляційний аналіз також дозволяє точніше інтерпретувати структуру внеску окремих модулів. Найбільш критичними виявилися міжсенсорне узгодження та кореляція з логами захищеної мережі. Це означає, що навіть сильна модель за радіо- й протокольними ознаками залишається вразливою до помилкової ескалації, якщо не має підтвердження з боку інших сенсорів або інвентарно-політичного контексту мережі. Особливо це стосується класу evil twin, де подібність до легітимної мережі є частиною самої атаки, а отже відокремити її від нетипової, але нешкідливої події без захищених логів значно складніше. Ще один важливий висновок стосується переносимості між локаціями. Використання leave-one-site-out протоколу показує, що автори перевіряли не зручну внутрішню узгодженість одного середовища, а саме міжоб'єктову стійкість до радіодрейфу. Для КІІ це суттєвіше за лабораторний максимум метрики, оскільки об'єкти відрізняються геометрією, металоконструкціями, коридорами відбиття, сусідніми мережами та характером завад. Тому перевага повного фреймворку в такій постановці є сильнішим аргументом, ніж хороші результати на випадковому train/test розбитті одного майданчика. Водночас ці результати не скасовують потреби в контрольованому оновленні радіокарти та бази опорних вимірювань у разі суттєвих змін середовища. З практичної точки зору запропонований підхід further developed традиційний WIDS/WIPS-контур у напрямі повноцінного SOC-інциденту. Його цінність полягає не лише у вищому macro-F1, а у формі подання результату: клас загрози, фаза інциденту, posterior-область, довірчий еліпс, групові пояснення ознак і рекомендована дія. Саме така форма зменшує когнітивне навантаження на аналітика, скорочує MTTR і підвищує частку actionable incidents. Для КІІ це важливіше, ніж просто гарна ROC-крива, оскільки рішення має бути не лише статистично правильним, а й придатним до фізичного відпрацювання на периметрі об'єкта. Разом з тим результати окреслюють і межі застосовності. По-перше, passive-only підхід принципово не використовує FTM/RTT, а отже не претендує на прецизійне клієнтське позиціонування. По-друге, у дальньому режимі, за сильних відбиттів, змін потужності передавача та слабкої геометрії сенсорів невизначеність зростає настільки, що просторовий модуль слід трактувати як інструмент зональної атрибуції, а не точкового наведення. По-третє, стійкість до MAC-рандомізації досягається ціною опори на патерни інциденту, а не на сталі ідентифікатори, тому система є сильнішою в подієвому аналізі, ніж у довготривалому трекінгу окремих пристроїв. Саме в цих межах слід інтерпретувати наведені покращення. У підсумку результати дають підстави стверджувати, що для КІІ доцільним є перехід від фрагментарного виявлення окремих бездротових симптомів до інтегрованого пасивного контуру, де класифікаційна впевненість, просторова невизначеність, pre-connection індикатори та пояснюваність рішення розглядаються як рівноправні складові

одного інциденту. Саме ця логіка і становить головний практичний результат роботи.

Висновки

У статті розв'язано актуальну для критичної інформаційної інфраструктури задачу раннього виявлення, класифікації та просторової атрибуції бездротових загроз типу rogue AP та evil twin у межах повністю пасивного контуру спостереження. Запропонований фреймворк побудовано на поєднанні радіоознак, протокольних артефактів IEEE 802.11, подій захищеної мережі, байєсівської просторової атрибуції та пояснюваного машинного навчання. Принциповою рисою роботи є жорстке методичне розмежування пасивних і активних підходів: кореляцію обмежено лише даними monitor-mode пасивного сканування та контекстом захищеної мережі, тоді як FTM/RTT послідовно винесено за межі запропонованого фреймворку як active-only механізми, що не можуть розглядатися як складова пасивного доказового контуру КІІ. На відміну від підходів, у яких рішення спирається на вузький набір сигнатур або на ізольовані статистичні ознаки, у роботі сформовано багатосарову модель інциденту, де кожен тип даних обробляється у власному технологічному контурі, а інтеграція виконується на рівні класифікаційної впевненості, просторової правдоподібності та міжсенсорного узгодження. Така архітектура дозволила перейти від фрагментарного спостереження окремих симптомів до формування повноцінного SOC-придатного інциденту, що містить клас загрози, фазу її розвитку, просторову область правдоподібного розташування, міру невизначеності та інтерпретоване пояснення причин спрацювання. Для КІІ це є важливішим за саме по собі покращення окремої метрики, оскільки в операційному середовищі потрібне не просто виявлення аномалії, а інцидент, який можна перевірити, ескалувати й відпрацювати у контурах WIDS/WIPS, SIEM і SOAR. Отримані результати підтвердили, що повна модель істотно перевищує традиційний сигнатурний WIDS-підхід і спрощені конфігурації за якістю багатокласової класифікації. Перевага проявилася як у macro-F1 і ROC-AUC, так і в стійкості до складних польових умов, включаючи сірі зони слабкого покриття, неоднорідну геометрію об'єкта, металоконструкції, коридори відбиття та фонові завади. Це означає, що вирішальним є не окремий алгоритм або окрема ознака, а саме інтеграція кількох слабких, але фізично і протокольно осмислених джерел доказів. У цьому сенсі запропонований підхід демонструє перевагу не стільки за рахунок «складнішого ML», скільки за рахунок правильної організації доказового простору інциденту. Окремо показано, що найбільшу практичну цінність для SOC має pre-connection фаза. Саме на цьому етапі management- та service-кадри, нестабільність SSID/BSSID-профілю, атипова Probe/Beacon-поведінка, деавтентифікаційні сплески та ранні ознаки конфлікту з політикою захищеної мережі дозволяють відрізнити легітимні проблеми доступу від початку реальної атаки. На практиці це означає, що формування інциденту може

відбутися ще до повної асоціації клієнта з підробленою або несанкціонованою точкою доступу. Для КІІ така властивість має особливу вагу, оскільки скорочення часу виявлення у пре-конекційній фазі прямо зменшує вікно успіху зловмисника і підвищує цінність спрацювання для аналітика SOC. Суттєвим внеском роботи є також запропонована модель пасивної просторової атрибуції. На відміну від спрощених підходів, де місце розташування передавача подається як одна «оцінена точка», у статті обґрунтовано, що для КІІ коректним результатом має бути не точкова координата, а область просторової правдоподібності, подана через posterior-розподіл і довірчий еліпс. Такий спосіб подання краще відповідає фізичній природі задачі, де багатопроменевість, дрейф середовища, відбиття та варіації потужності випромінювання неминуче породжують невизначеність. Саме тому просторова атрибуція в межах пасивного контуру є корисною лише тоді, коли вона супроводжується явною оцінкою confidence-рівня, а не подається як надмірно впевнене «наведення». Польова валідація особливо переконливо показала ще одну принципову обставину: похибка пасивної просторової оцінки має не лінійний, а пороговий характер. До певної межі система формує операційно придатний секторний або зональний висновок, однак після приблизно 40 м спостерігається різкий spike зростання невизначеності та деградації точності. Це має важливі методичні та практичні наслідки. По-перше, будь-які твердження про «високу точність локалізації» без вказання дальності, сценарію вимірювання та confidence-рівня є некоректними. По-друге, результат пасивної атрибуції потрібно трактувати як зональну допомогу для реагування, а не як безпомилкову геодезію. По-третє, для КІІ критично важливо, щоб у інцидентному записі просторова оцінка подавалася разом із мірою її невизначеності, інакше система вироблятиме небезпечно оптимістичні висновки. Дослідження також показало, що головним драйвером поліпшення просторової якості є не одиничний «просунутий» оцінювач, а масовий mobile collection. Саме систематичне накопичення великої кількості незалежних мобільних вимірювань у поєднанні зі стаціонарними сенсорами забезпечує найкраще звуження posterior-області та покращує надійність просторового висновку. Це добре узгоджується з фізикою задачі: у складному польовому середовищі додаткові траєкторії спостереження і різні ракурси часто дають більше користі, ніж локальне ускладнення окремого алгоритму. Інакше кажучи, просторову якість тут покращує не «магія моделі», а дисциплінований збір даних. Радіосередовище, як і старі професори, поважає емпірію. Важливим є й те, що результати отримано саме у польовій, а не переважно лабораторній постановці. Перевірка на кількох КІІ-подібних локаціях, із використанням leave-one-site-out схеми, продемонструвала, що запропонований підхід зберігає корисність за умов міжоб'єктового дрейфу середовища. Це значно підсилює практичну цінність роботи, оскільки реальні об'єкти КІІ відрізняються за конфігурацією забудови, топологією покриття, характером екранування, наявністю техногенних перешкод і типом супутніх радіосигналів. Відповідно, результати статті слід розглядати не

як демонстрацію «підгонки під один майданчик», а як підтвердження життєздатності методології в умовах, наближених до реальної експлуатації. Пояснюваність моделі стала ще одним суттєвим результатом. Груповий SHAP-аналіз показав, що найбільший внесок у рішення вносять протокольні невідповідності RSN/АКМ, нестабільність SSID/BSSID-профілю, міжсенсорна дисперсія RSSI та часові індикатори pre-connection фази. Це не лише підвищує довіру до моделі, а й робить її рішення зрозумілими для аналітика SOC, який працює не з абстрактними латентними ознаками, а з інтерпретованими сутностями, пов'язаними з політикою доступу, профілем мережі, динамікою кадрів і просторовим контекстом. Таким чином, пояснюваність у роботі виконує не декоративну, а функціональну роль: вона зменшує когнітивне навантаження, полегшує triage та підвищує операційну придатність спрацювань. У сукупності наведені результати дають підстави стверджувати, що запропонований passively-only фреймворк є методично цілісним і практично доцільним рішенням для раннього виявлення Wi-Fi-загроз у КІІ. Його ключова перевага полягає в тому, що він перетворює бездротову телеметрію з набору розрізнених симптомів на доказово насичений інцидент, у якому класифікаційна впевненість, просторова невизначеність, фаза розвитку атаки та пояснюваність розглядаються як взаємопов'язані компоненти одного рішення. Саме така постановка задачі, а не просто досягнення високої точності в окремому експерименті, становить головний науково-практичний результат статті.

Подальший розвиток роботи доцільно спрямувати насамперед на міжоб'єктову адаптацію та контроль радіодрейфу. Хоча результати leave-one-site-out валідації показали обнадійливу стійкість, для повномасштабного впровадження у КІІ потрібні механізми, що мінімізують ручне переналаштування під час переходу між різними майданчиками. Йдеться про автоматизоване калібрування радіокарти, оцінювання ступеня доменного зсуву між локаціями та введення процедур контролю придатності моделі до конкретного об'єкта ще до її переведення в бойовий режим. Другим перспективним напрямом є оновлення бази опорних вимірювань у квазіонлайнному режимі. У реальному середовищі КІІ радіопрофіль повільно змінюється через сезонні фактори, зміну технічного обладнання, появу нових екрануючих об'єктів, реконфігурацію приміщень та зміну характеру службового руху. Тому перспективним виглядає створення механізмів контрольованого самооновлення reference DB за умови жорсткого контролю якості, фільтрації недостовірних вимірювань та збереження аналітичної чистоти пасивного контуру. Третім напрямом є поглиблене ієрархічне моделювання фаз інциденту. Поточні результати вже показали ключову роль pre-connection етапу, однак подальша деталізація часової логіки сценарію може дати додатковий вииграш. Перспективним є побудова моделей, які окремо описують pre-connection, association і post-association підфази, а також формалізують переходи між ними. Це дозволить не лише точніше класифікувати

інцидент, а й прогнозувати його розвиток, що особливо важливо для активної підтримки рішень у SOC. Четвертий напрям пов'язаний із подальшим удосконаленням пояснюваності. Йдеться не просто про побудову більш стабільних локальних пояснень, а про їх узгодження з експертними playbook-сценаріями SOC, системами пріоритезації та операційною логікою triage. У перспективі пояснення мають не лише описувати, чому модель спрацювала, а й одразу вбудовуватися у зрозумілу для аналітика структуру: що саме порушено, наскільки це узгоджується з політикою захищеної мережі, який просторовий контекст інциденту та яку дію доцільно виконати першою. П'ятим важливим напрямом є подальше розширення mobile collection. Отримані результати прямо вказують, що покращення якості атрибуції досягається насамперед через більш густу і систематичну мережу маршрутів спостереження. Тому доцільно дослідити оптимізацію траєкторій мобільного збору, частоту повторних об'їздів, баланс між стаціонарними й мобільними сенсорами, а також роль UAV-сценаріїв як допоміжного каналу накопичення просторово різноманітних вимірювань. При цьому критично важливо не змішувати такі джерела із активними процедурами, щоб зберегти методичну цілісність passive-only підходу. Нарешті, перспективним є окреме вивчення active-only модулів як зовнішніх допоміжних інструментів для спеціальних сценаріїв, у яких пристрій явно надає згоду на участь у вимірюваннях. Зокрема, це може стосуватися контрольованих FTM/RTT-процедур, що використовуються не як джерело пасивного доказу, а як додатковий сервісний механізм уточнення вже виявленого інциденту. Проте такі модулі повинні залишатися аналітично та архітектурно відокремленими від пасивного фреймворку, запропонованого у статті. Інакше межа між пасивним моніторингом і активним втручанням буде втрачена, а разом із нею - і чистота постановки задачі

У підсумку подальші дослідження мають розвивати не просто окремі алгоритмічні блоки, а всю операційну екосистему пасивного виявлення Wi-Fi-загроз у КІІ: від адаптації між об'єктами та самооновлення радіокарти до фазового моделювання, explainable SOC-аналітики та масштабованого mobile collection. Саме такий розвиток здатен перетворити запропонований фреймворк із успішного дослідницького прототипу на зрілий інструмент захисту критичної інфраструктури.

References

1. Alipour H. R., Al-Nashif Y. B., Satam P., Hariri S. Wireless Anomaly Detection Based on IEEE 802.11 Behavior Analysis // IEEE Transactions on Information Forensics and Security. 2015. Vol. 10, no. 10. P. 2158-2170. DOI: <https://doi.org/10.1109/TIFS.2015.2433898>.

2. Satam P., Hariri S. WIDS: An Anomaly Based Intrusion Detection System for Wi-Fi (IEEE 802.11) Protocol // IEEE Transactions on Network and Service Management. 2021. Vol. 18, no. 1. P. 1077-1091. DOI: <https://doi.org/10.1109/TNSM.2020.3036138>.
3. Sethuraman S. C., Dhamodaran S., Vijayakumar V. Intrusion Detection System for Detecting Wireless Attacks in IEEE 802.11 Networks // IET Networks. 2019. Vol. 8, no. 4. P. 219-232. DOI: <https://doi.org/10.1049/iet-net.2018.5050>.
4. Thing V. L. L. IEEE 802.11 Network Anomaly Detection and Attack Classification: A Deep Learning Approach // 2017 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC). 2017. P. 1-6. DOI: <https://doi.org/10.1109/WCNC.2017.7925567>.
5. Agyemang J. O., Kponyo J. J., Klogo G. S., Boateng J. O. Lightweight Rogue Access Point Detection Algorithm for WiFi-Enabled Internet of Things (IoT) Devices // Internet of Things. 2020. Vol. 11. Art. 100200. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.iot.2020.100200>.
6. Alotaibi B., Elleithy K. An Empirical Fingerprint Framework to Detect Rogue Access Points // 2015 IEEE Long Island Systems, Applications and Technology Conference (LISAT). 2015. P. 1-7. DOI: <https://doi.org/10.1109/LISAT.2015.7160206>.
7. Hsu F.-H., Wang C.-S., Hsu Y.-L., Cheng Y.-P., Hsueh Y.-H. A Client-Side Detection Mechanism for Evil Twins // Computers & Electrical Engineering. 2017. Vol. 59. P. 76-85. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2015.10.010>.
8. Lu Q., Qu H., Ouyang Y., Zhang J. SLFAT: Client-Side Evil Twin Detection Approach Based on Arrival Time of Special Length Frames // Security and Communication Networks. 2019. Vol. 2019. Art. 2718741. DOI: <https://doi.org/10.1155/2019/2718741>.
9. Lu Q., Qu H., Zhuang Y., Lin X.-J., Ouyang Y. Client-Side Evil Twin Attacks Detection Using Statistical Characteristics of 802.11 Data Frames // IEICE Transactions on Information and Systems. 2018. Vol. E101-D, no. 10. P. 2465-2473. DOI: <https://doi.org/10.1587/transinf.2018EDP7030>.
10. Hsu F.-H., Wu M.-H., Hwang Y.-L., Lee C.-H., Wang C.-S., Chang T.-C. WPDF: Active User-Side Detection of Evil Twins // Applied Sciences. 2022. Vol. 12, no. 16. Art. 8088. DOI: <https://doi.org/10.3390/app12168088>.
11. Chatzoglou E., Kambourakis G., Koliass C. Empirical Evaluation of Attacks Against IEEE 802.11 Enterprise Networks: The AWID3 Dataset // IEEE Access.

2021. Vol. 9. P. 34188-34205. DOI:
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3061609>.

12. Rizzi A., Granato G., Baiocchi A. Frame-by-Frame Wi-Fi Attack Detection Algorithm with Scalable and Modular Machine-Learning Design // *Applied Soft Computing*. 2020. Vol. 91. Art. 106188. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2020.106188>.
13. Abdallah A. E., Hamdan M., Gismalla M. S. M., Ibrahim A. O., Aljurayban N. S., Nagmeldin W., Khairi M. H. H. Detection of Management-Frames-Based Denial-of-Service Attack in Wireless LAN Network Using Artificial Neural Network // *Sensors*. 2023. Vol. 23, no. 5. Art. 2663. DOI: <https://doi.org/10.3390/s23052663>.
14. Capuano N., Fenza G., Loia V., Stanzione C. Explainable Artificial Intelligence in CyberSecurity: A Survey // *IEEE Access*. 2022. Vol. 10. P. 93575-93600. DOI: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3204171>.
15. Yan F., Wen S., Nepal S., Paris C., Xiang Y. Explainable Machine Learning in Cybersecurity: A Survey // *International Journal of Intelligent Systems*. 2022. Vol. 37, no. 12. P. 12305-12334. DOI: <https://doi.org/10.1002/int.23088>.
16. Beyah R., Venkataraman A. Rogue-Access-Point Detection: Challenges, Solutions, and Future Directions // *IEEE Security & Privacy*. 2011. Vol. 9, no. 5. P. 56-61. DOI: <https://doi.org/10.1109/MSP.2011.75>.
17. Jang R., Kang J., Mohaisen A., Nyang D. Catch Me If You Can: Rogue Access Point Detection Using Intentional Channel Interference // *IEEE Transactions on Mobile Computing*. 2020. Vol. 19, no. 5. P. 1056-1071. DOI: <https://doi.org/10.1109/TMC.2019.2903052>.
18. Hsu F.-H., Hsu Y.-L., Wang C.-S. A Solution to Detect the Existence of a Malicious Rogue AP // *Computer Communications*. 2019. Vol. 142-143. P. 62-68. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.comcom.2019.03.013>.
19. Hsu F.-H., Wang C.-S., Ou C.-W., Hsu Y.-L. A Passive User-Side Solution for Evil Twin Access Point Detection at Public Hotspots // *International Journal of Communication Systems*. 2020. Vol. 33, no. 14. Art. e4460. DOI: <https://doi.org/10.1002/dac.4460>.
20. Granato G., Martino A., Baldini L., Rizzi A. Intrusion Detection in Wi-Fi Networks by Modular and Optimized Ensemble of Classifiers // *Proceedings of the 12th International Joint Conference on Computational Intelligence (IJCCI 2020)*. 2020. P. 412-422. DOI: <https://doi.org/10.5220/0010109604120422>.

21. Amoordon A., Deniau V., Fleury A., Gransart C. A Single Supervised Learning Model to Detect Fake Access Points, Frequency Sweeping Jamming and Deauthentication Attacks in IEEE 802.11 Networks // Machine Learning with Applications. 2022. Vol. 10. Art. 100389. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.mlwa.2022.100389>.
22. Koliass C., Kambourakis G., Stavrou A., Gritzalis S. Intrusion Detection in 802.11 Networks: Empirical Evaluation of Threats and a Public Dataset // IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2016. Vol. 18, no. 1. P. 184-208. DOI: <https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2402161>.
23. Shrivastava P., Jamal M. S., Kataoka K. EvilScout: Detection and Mitigation of Evil Twin Attack in SDN Enabled WiFi // IEEE Transactions on Network and Service Management. 2020. Vol. 17, no. 1. P. 89-102. DOI: <https://doi.org/10.1109/TNSM.2020.2972774>.
24. Agarwal M., Biswas S., Nandi S. An Efficient Scheme to Detect Evil Twin Rogue Access Point Attack in 802.11 Wi-Fi Networks // International Journal of Wireless Information Networks. 2018. Vol. 25, no. 2. P. 130-145. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10776-018-0396-1>.
25. Wu W., Gu X., Dong K., Shi X., Yang M. PRAPD: A Novel Received Signal Strength-Based Approach for Practical Rogue Access Point Detection // International Journal of Distributed Sensor Networks. 2018. Vol. 14, no. 8. Art. 1550147718795838. DOI: <https://doi.org/10.1177/1550147718795838>.
26. Nakhila O., Amjad M. F., Dondyk E., Zou C. Gateway Independent User-Side Wi-Fi Evil Twin Attack Detection Using Virtual Wireless Clients // Computers & Security. 2018. Vol. 74. P. 41-54. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cose.2017.12.009>.
27. Yan D., Yan Y., Yang P., Song W.-Z., Li X.-Y., Liu P. Real-Time Identification of Rogue WiFi Connections in the Wild // IEEE Internet of Things Journal. 2023. Vol. 10, no. 7. P. 6042-6058. DOI: <https://doi.org/10.1109/JIOT.2022.3223682>.
28. Vanhoef M., Adhikari P., Pöpper C. Protecting Wi-Fi Beacons from Outsider Forgeries // Proceedings of the 13th ACM Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks (WiSec 2020). 2020. P. 155-160. DOI: <https://doi.org/10.1145/3395351.3399442>.
29. Thankappan M., Rifà-Pous H., Garrigues C. Multi-Channel Man-in-the-Middle Attacks Against Protected Wi-Fi Networks: A State of the Art Review // Expert Systems with Applications. 2022. Vol. 210. Art. 118401. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.118401>.

30. Louca C., Peratikou A., Stavrou S. 802.11 Man-in-the-Middle Attack Using Channel Switch Announcement // Selected Papers from the 12th International Networking Conference. 2021. P. 62-70. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-64758-2_5.
31. Alotaibi B., Elleithy K. Rogue Access Point Detection: Taxonomy, Challenges, and Future Directions // Wireless Personal Communications. 2016. Vol. 90, no. 3. P. 1261-1290. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11277-016-3390-x>.
32. Agarwal M., Biswas S., Nandi S. Detection of De-Authentication DoS Attacks in Wi-Fi Networks: A Machine Learning Approach // 2015 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC). 2015. P. 246-251. DOI: <https://doi.org/10.1109/SMC.2015.55>.
33. Wang C., Zheng X., Chen Y., Yang J. Locating Rogue Access Point Using Fine-Grained Channel Information // IEEE Transactions on Mobile Computing. 2017. Vol. 16, no. 9. P. 2560-2573. DOI: <https://doi.org/10.1109/TMC.2016.2629473>.
34. Lin Y., Gao Y., Li B., Dong W. Detecting Rogue Access Points Using Client-Agnostic Wireless Fingerprints // ACM Transactions on Sensor Networks. 2023. Vol. 19, no. 1. Art. 14. DOI: <https://doi.org/10.1145/3536423>.

ДОДАТОК А
РОЗШИФРОВКА ТЕРМІНІВ ТА ПОЯСНЕННЯ АБРЕВІАТУР
(обов'язковий)

A.1. Перелік абревіатур та скорочень

Таблиця А.1 — Абревіатури, скорочення та їх розшифровка

Абревіатура	Повна назва (англ.)	Пояснення та контекст використання
AKM	Authentication and Key Management	Автентифікація та управління ключами — компонент RSN, що визначає протокол автентифікації та механізм генерації ключів у бездротовій мережі
AP	Access Point	Точка доступу — бездротовий пристрій, що забезпечує підключення клієнтів до мережі за стандартом IEEE 802.11
AUC	Area Under the Curve	Площа під кривою — числова метрика якості класифікатора, що визначається як площа під ROC-кривою; значення 1.0 відповідає ідеальному класифікатору

Абревіатура	Повна назва (англ.)	Пояснення та контекст використання
AWID3	Attacks and Wireless Intrusion Detection (3rd version)	Публічний датасет атак на бездротові мережі IEEE 802.11, що використовується для оцінювання WIDS/WIPS-систем
BSSID	Basic Service Set Identifier	Базовий ідентифікатор набору сервісів — MAC-адреса точки доступу, що унікально ідентифікує бездротову мережу на каналному рівні
CDF	Cumulative Distribution Function	Функція розподілу — для кожного значення ϵ задає ймовірність того, що просторова похибка не перевищить ϵ ; використовується для аналізу хвостів похибок
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Протокол динамічного налаштування вузла — автоматично призначає IP-адреси клієнтам мережі; події DHCP використовуються як індикатори захищеної мережі
DoS	Denial of Service	Відмова в обслуговуванні — клас атак, спрямованих на порушення доступності сервісу; у контексті Wi-Fi реалізується через деавтентифікаційні flood-атаки
dBm	— (desibel-milliwatt)	Децибел-міліват — логарифмічна одиниця вимірювання абсолютної потужності радіосигналу відносно 1 мВт; використовується для вираження RSSI
Evil twin	— (термін галузі)	Підроблена точка доступу — несанкціонований AP, що імітує легітимну мережу шляхом копіювання SSID та частини параметрів конфігурації з метою перехоплення трафіку клієнтів
FPR	False Positive Rate	Частка хибнопозитивних спрацювань — відношення числа помилково визначених загроз до загальної кількості легітимних подій; ϵ критичною метрикою для SOC у КІІ
FTM	Fine Timing Measurement	Прецизійне вимірювання часу — active-only процедура стандарту IEEE 802.11mc, що вимагає взаємодії з клієнтом; виключена з пасивного контуру даної методології
HE	High Efficiency (IEEE 802.11ax)	Висока ефективність — характеристика capability-поля у кадрах стандарту IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6); використовується як протокольний артефакт для профілювання AP

Абревіатура	Повна назва (англ.)	Пояснення та контекст використання
HT	High Throughput (IEEE 802.11n)	Висока пропускна здатність — характеристика capability-поля у кадрах стандарту IEEE 802.11n (Wi-Fi 4); аналізується у протокольному модулі виявлення
IE	Information Element	Інформаційний елемент — структурований блок даних у кадрах IEEE 802.11, що містить параметри конфігурації мережі (SSID, RSN, підтримувані швидкості тощо)
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers	Інститут інженерів електротехніки та електроніки — міжнародна організація, що розробляє стандарти, зокрема IEEE 802.11 для бездротових мереж
IEEE 802.11	—	Сімейство стандартів бездротових локальних мереж (WLAN); визначає фізичний і канальний рівень Wi-Fi-комунікацій
IEEE 802.11mc	—	Поправка до стандарту IEEE 802.11, що вводить процедуру Fine Timing Measurement (FTM) для активного вимірювання часу RTT; є active-only механізмом
IoT	Internet of Things	Інтернет речей — концепція підключення фізичних пристроїв до мережі; у контексті статті розглядається з огляду на lightweight-алгоритми виявлення rogue AP для IoT-пристроїв
КП	— (скорочення)	Критична інформаційна інфраструктура — об'єкти, системи та компоненти, порушення функціонування або виведення з ладу яких може завдати значної шкоди державі чи суспільству
MAC	Media Access Control	Управління доступом до середовища — підрівень канального рівня; MAC-адреса унікально ідентифікує мережевий інтерфейс; у сучасних пристроях підлягає рандомізації
MAP	Maximum A Posteriori	Апостеріорний максимум — метод оцінювання параметрів, що обирає значення, яке максимізує апостеріорний розподіл; використовується для точкової оцінки координати передавача
MAE	Mean Absolute Error	Середня абсолютна похибка — метрика просторової точності; обчислюється як середнє значення абсолютних відхилень між оціненими та реальними координатами

Абревіатура	Повна назва (англ.)	Пояснення та контекст використання
MITM	Man-in-the-Middle	Атака «людина посередині» — клас кібератак, у яких зловмисник непомітно перехоплює та змінює трафік між двома легітимними сторонами обміну
MTTD	Mean Time To Detect	Середній час виявлення — проміжок від появи першого значущого індикатора атаки до формування інцидентного запису SOC
MTTR	Mean Time To Respond/Recover	Середній час реагування/відновлення — проміжок від ескалації інциденту до завершення аналізу або реакції у контрольованому відпрацюванні
NAC	Network Access Control	Контроль мережевого доступу — механізм керування доступом пристроїв до мережі на основі їх відповідності політиці безпеки; події NAC входять до групи ознак захищеної мережі
OUI	Organizationally Unique Identifier	Організаційно унікальний ідентифікатор — перші три октети MAC-адреси, що ідентифікують виробника мережевого обладнання; використовується для профілювання BSSID
RADIUS	Remote Authentication Dial-In User Service	Протокол мережевої автентифікації, авторизації та обліку; статуси RADIUS-запитів є важливими індикаторами в групі ознак захищеної мережі
ROC	Receiver Operating Characteristic	Робоча характеристика приймача — крива, що відображає залежність TPR від FPR при варіюванні порогу класифікації; ключова метрика для оцінки поведінки в низько-FPR режимі SOC
Rogue AP	— (термін галузі)	Несанкціонована точка доступу — AP, що розгорнута без дозволу в зоні радіовидимості захищеної мережі і здатна створювати тіньові канали або обхідні сегменти
RSN	Robust Security Network	Захищена мережа підвищеної надійності — механізм безпеки IEEE 802.11, що визначає алгоритми шифрування (CCMP/GCMP) та автентифікації (802.1X/PSK)
RSSI	Received Signal Strength Indicator	Індикатор рівня прийнятого сигналу — відносна міра потужності прийнятого радіосигналу в дБм; основний пасивний вимірювальний параметр для просторової атрибуції
RTT	Round-Trip Time	Час двостороннього проходу — затримка між відправленням пакета та отриманням відповіді; у

Абревіатура	Повна назва (англ.)	Пояснення та контекст використання
		поєднанні з FTM використовується для активного позиціювання (виключено з пасивного контуру)
SDN	Software-Defined Networking	Програмно-визначені мережі — архітектурний підхід до управління мережею через централізований контролер; розглядається в контексті SDN-орієнтованих підходів до виявлення evil twin
SHAP	SHapley Additive exPlanations	Метод пояснення рішень моделей МН на основі теорії Шеплі; формує кількісний внесок кожної ознаки в конкретне рішення класифікатора
SIEM	Security Information and Event Management	Система управління інформацією та подіями безпеки — централізована платформа для збору, кореляції та аналізу журналів безпеки
SOAR	Security Orchestration, Automation and Response	Оркестрація, автоматизація та реагування на загрози безпеки — платформа для автоматизованого реагування на інциденти; інтегрується з виходом запропонованого фреймворку
SOC	Security Operations Center	Центр безпеки — підрозділ, відповідальний за моніторинг, виявлення та реагування на кіберінциденти; є кінцевим споживачем SOC-придатних інцидентних записів системи
SSID	Service Set Identifier	Ідентифікатор набору сервісів — людиночитаема назва бездротової мережі, що транслюється у Beacon/Probe Response кадрах; є основним об'єктом імітації при evil twin атаці
TPR	True Positive Rate	Частка правильно виявлених загроз (чутливість) — відношення числа правильно ідентифікованих атак до загальної кількості реальних атак
UAV	Unmanned Aerial Vehicle	Безпілотний літальний апарат — у статті розглядається як еталонний сценарій mobile collection для статистичного накопичення вимірювань RSSI на висоті ~200 м
VHT	Very High Throughput (IEEE 802.11ac)	Дуже висока пропускна здатність — характеристика capability-поля у кадрах стандарту IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5); аналізується у протокольному модулі виявлення
WIDS	Wireless Intrusion Detection System	Система виявлення вторгнень у бездротові мережі — моніторингова система, що аналізує 802.11-трафік для виявлення аномалій і загроз; є ключовим компонентом інтеграції з фреймворком

Абревіатура	Повна назва (англ.)	Пояснення та контекст використання
WIPS	Wireless Intrusion Prevention System	Система запобігання вторгненням у бездротові мережі — активна система, що не лише виявляє загрози, але й автоматично блокує несанкціоновані пристрої
WLAN	Wireless Local Area Network	Бездротова локальна мережа — мережева технологія, що забезпечує бездротовий зв'язок між пристроями у локальній зоні на основі стандарту IEEE 802.11
XAI	Explainable Artificial Intelligence	Пояснюваний штучний інтелект — напрям ML/AI, спрямований на забезпечення інтерпретованості рішень моделей; у кібербезпеці необхідний для аудиторності SOC-процесів

А.2. Перелік спеціальних термінів

Таблиця А.2 — Спеціальні терміни та їх тлумачення

Термін	Англійський відповідник	Тлумачення у контексті статті
Actionable incident	Actionable incident	Операційно придатний інцидент — інцидентний запис, що містить достатньо інформації (клас, фаза, posterior, пояснення) для прийняття конкретного рішення про реагування
Байссівський posterior	Bayesian posterior	Апостеріорний розподіл — умовний розподіл параметра (координати передавача) після врахування спостережень; обчислюється за формулою Байеса з правдоподібності та апіорного розподілу
Beacon frame	Beacon frame	Маяковий кадр — керуючий кадр IEEE 802.11, що регулярно передається точкою доступу для оголошення своєї присутності та параметрів мережі
Capability-поле	Capability field	Поле можливостей — бітова маска у кадрах IEEE 802.11, що вказує підтримувані функції АР (шифрування, QoS, MIMO тощо); використовується для профілювання та виявлення підробок
Деавтентифікаційне приманювання	Deauthentication luring	Техніка атаки — зловмисник надсилає підроблені деавтентифікаційні кадри для

Термін	Англійський відповідник	Тлумачення у контексті статті
		відключення клієнтів від легітимної AP з подальшим перенаправленням їх до evil twin
Довірчий еліпс	Confidence ellipse	Геометрична фігура, що описує область 95% ймовірності місцезнаходження передавача; є обов'язковим елементом SOC-придатного інцидентного запису для просторової атрибуції
Дрейф середовища	Environmental drift	Поступова зміна радіохарактеристик середовища через переміщення об'єктів, нову забудову тощо; ускладнює переносимість моделі між різними КІІ-локаціями
Інцидентне вікно	Incident window	Базова одиниця аналізу — часовий відрізок, у якому агрегуються пасивні спостереження та події захищеної мережі для одного кандидата на загрозу
Leave-one-site-out	Leave-one-site-out	Схема крос-валідації для багатолокаційних даних, де на кожному кроці одна локація виступає тестовою, решта — навчальними; забезпечує оцінку міжоб'єктової стійкості моделі
MAC-рандомізація	MAC randomization	Технологія захисту приватності — пристрій використовує випадкові MAC-адреси під час сканування мереж; ускладнює відстеження пристрою, але не руйнує методологію через агреговані патерни
Міжсенсорне узгодження	Cross-sensor agreement	Показник A_q — оцінює узгодженість спостережень різних сенсорів (часовий перекрив, подібність кадрів, протокольний профіль); є другим умовним тригером ескалації
Mobile collection	Mobile collection	Накопичення вимірювань за допомогою мобільної платформи (автомобіль, UAV); забезпечує різноманіття ракурсів спостереження і є головним драйвером підвищення якості просторової атрибуції
Monitor mode	Monitor mode	Пасивний режим бездротового адаптера, у якому він прослуховує всі кадри IEEE 802.11 у заданому каналі без необхідності асоціації з мережею; основний інструмент пасивного сенсора

Термін	Англійський відповідник	Тлумачення у контексті статті
n_eff	Effective sample count	Ефективна кількість незалежних мобільних вимірювань — враховує кореляцію між вимірами в межах одного проходу; визначає зниження просторової дисперсії із накопиченням даних
Pre-connection фаза	Pre-connection phase	Часовий відрізок між появою підозрілого передавача і завершенням асоціації клієнта; найцінніша фаза для SOC — штатні мережеві журнали ще не містять індикаторів компрометації
Probe Request / Probe Response	Probe Request / Response frames	Кадри зондування мережі: клієнт надсилає Probe Request; AP відповідає Probe Response із параметрами. Асиметрія та аномалії цих кадрів є ознаками evil twin
Просторова правдоподібність	Spatial plausibility	Показник S_q — вимірює частку posterior-розподілу поза авторизованими зонами покриття; є третім умовним тригером ескалації інциденту
Радіокарта	Radio map	База даних середніх та квантильних рівнів RSSI для різних точок простору; будується під час контрольованих сесій збору та використовується для просторової атрибуції
Радіопрофіль	Radio profile	Сукупність радіохарактеристик авторизованої AP (RSSI-розподіл, канална поведінка, просторовий відбиток); відхилення від еталонного профілю є ознакою несанкціонованого передавача
Робастна втрата Г'юбера	Huber loss	Функція втрат, квадратична для малих похибок і лінійна для великих; знижує вплив RSSI-викидів через відбиття, завади або зміни потужності передавача на просторову оцінку
Сіра зона	Grey zone	Операційна область зі слабким покриттям (медіанний RSSI < -72 дБм) або розтягнутим posterior; найскладніший режим, де особливо важлива інтеграція ознак

* Складено авторами на основі матеріалів статті